

ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS
“CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI”

**LA ALIMENTACIÓN Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS
CADETES DE CUARTO AÑO DE INFANTERÍA, ESCUELA MILITAR
DE CHORRILLOS, 2024.**

**Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Ciencias Militares
con Mención en Administración**

Autores:

Bach. Renzo Casafranca Torres-(0009-0000-0151-6947)

Bach. Enzo Oyarce Figueroa-(0009-0004-7623-6770)

Revisor general

Mg. Néstor Sánchez Báez – (0000-0002-9523-1623)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Educación para la paz

Lima – Perú

2024

16% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Filtrado desde el informe

- ▶ Bibliografía
- ▶ Texto citado
- ▶ Texto mencionado
- ▶ Coincidencias menores (menos de 10 palabras)

Fuentes principales

- 15% Fuentes de Internet
- 3% Publicaciones
- 7% Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Marcas de integridad

N.º de alertas de integridad para revisión

No se han detectado manipulaciones de texto sospechosas.

Los algoritmos de nuestro sistema analizan un documento en profundidad para buscar inconsistencias que permitirían distinguirlo de una entrega normal. Si advertimos algo extraño, lo marcamos como una alerta para que pueda revisarlo.

Una marca de alerta no es necesariamente un indicador de problemas. Sin embargo, recomendamos que preste atención y la revise.

ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS
CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORIA

Los cadetes Oyarce Figueroa Enzo Franchesco y Casafranca Torres Renzo Samir de cuarto año de infantería de la Escuela Militar, en el distrito de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, (EMCH “CFB”) identificados con DNI N° 76058370 y N° 72357253 respectivamente, declaramos bajo juramento que:

1. Somos autores de la Tesis titulada: “La alimentación y el rendimiento académico en los cadetes de IV infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”,2024.
2. Que, dicha investigación ha sido íntegramente elaborada por los suscritos y que no existe plagio alguno de ideas, texto o imagen que corresponda a otra persona, grupo o institución; comprometiéndonos a poner a disposición de la EMCH “CFB”, los documentos que acrediten la autenticidad de la información proporcionada; si esto fuera solicitado por la entidad.
3. En tal sentido, asumimos la responsabilidad que corresponda, ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión, tanto en los documentos como en la información aportada y nos comprometemos a salir en defensa de la EMCH “CFB” ante cualquier reclamo de terceros que al respecto pudiese sobrevenir.
4. Finalmente, reconocemos, para todos los efectos, que la EMCH “CFB” actúa como tercero de buena fe y está exenta de cualquier responsabilidad.

En honor de lo informado y ratificado, firmamos la presente declaración jurada de autenticidad.

Chorrillos, 12 de diciembre del 2024.

Oyarce Figueroa Enzo
76058370
AUTOR 1

Casafranca Torres Renzo
72357253
AUTOR 2

Autorización de publicación

ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS

CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN – DINVEST

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA EMCH “CFB”

Formato de autorización para la publicación electrónica en la página web del Repositorio Institucional Digital de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 822, sobre la Ley de los Derechos de Autor, Ley N° 30035 del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso y Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales RENATI.

1. Datos personales

Autor 1: Oyarce Figueroa Enzo Franchesco	Autor 2: Casafranca Torres Renzo Samir
N° DNI: 76058370	N° DNI: 72357253
Teléfono: 982497595	Teléfono: 980513952
Correo-e: eoyarcef@escuelamilitar.edu.pe	Correo-e: rcasafrancat@escuelamilitar.edu.pe
ORCID:0009-0004-7626-6770	ORCID: 0009-0000-0151-6947

2. Datos de la obra

Título: “La alimentación y el rendimiento académico en los cadetes de IV infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”,2024.	
Tipo de obra: Tesis	
Asesor 1: Dra. Elodia Mayca Julca	Asesor 2: Mg. Néstor Sánchez Báez
N° DNI: 08682217	N° DNI: 06682778
ORCID: 0000-0001-6238-7464	ORCID: 0000-0002-9523-1623
Año de publicación: 2024	

3. Declaraciones

Los autores declaran que:

- La obra es original y es de propia y exclusiva creación, realizándose sin violar ni usurpar derechos de autor de terceros.
- Con la obra no se ha quebrantado ningún derecho moral o patrimonial de autor.
- No contiene declaraciones difamatorias contra terceros y respeta el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales de las personas.
- Somos titulares de los derechos patrimoniales sobre la obra y no pesa ningún gravamen sobre ella.

Por tanto, todo lo señalado en el presente formato, en especial lo descrito en el numeral dos, ostenta la condición de Declaración Jurada. Por ello nos comprometemos a salir en defensa de la ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI” ante cualquier reclamación de terceros que al respecto pudiese sobrevenir. Para todos los efectos, la ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS “CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI”, actúa como tercero de buena fe.

4. Publicación de su investigación en el Repositorio Institucional de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”

TIPO DE ACCESO A SU INVESTIGACIÓN

Acceso abierto

Abierto restringido

(12 a 24 meses)

JUSTIFICACIÓN (de acceso restringido)

OYARCE FIGUEROA ENZO

76058370

AUTOR 1

CASAFRANCA TORRES RENZO

72357253AUTOR 2

Agradecimiento

A los docentes y a los expertos por su invaluable apoyo para el proceso de la tesis, así como al arma de Infantería de la EMCH-“CFB”, Glorioso Ejército del Perú.

Dedicatoria

A mis padres, por creer en mí y en una sólida formación profesional y humanista brindada por la EMCH.

Índice

	Pág
Carátula	i
Grado de similitud	ii
Declaración jurada de autoría	iii
Autorización de publicación	iv
Agradecimiento	vi
Dedicatoria	vii
Declaración jurada de autoría	vii
Índice	viii
Índice de tablas	xi
Índice de figuras.....	xii
Resumen	xiii
Abstract	xiv
INTRODUCCIÓN	xv
CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	01
1.1 Descripción problemática	01
1.2 Delimitación de la investigación	03
1.3 Formulación del Problema	04
1.3.1 Problema general	04
1.3.2 Problemas específicos	04
1.4 Objetivos de la investigación	05
1.4.1 Objetivo General	05
1.4.2 Objetivos Específicos	05
1.5 Justificación e Importancia de la Investigación	05
1.6 Limitaciones de la investigación	06
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO	08
2.1 Antecedentes de la Investigación	08
2.2.1 Antecedentes internacionales	08
2.2.2 Antecedentes nacionales	09
2.2 Bases teóricas	10
2.2.1 Variable de estudio 1 Alimentación	10
Definición	10

Teorías	10
Dimensiones	12
2.2.2 Variable de estudio 2 Rendimiento Académico	15
Definición	15
Teorías	16
Dimensiones	17
2.3 Marco conceptual	19
2.4 Operacionalización de las variables	21
2.5 Formulación de hipótesis	22
2.5.1 Hipótesis general	22
2.5.2 Hipótesis específicas	22
 CAPÍTULO III. Marco teórico	 23
3.1 Enfoque de investigación	23
3.2 Tipo de Investigación	23
3.3 Método de Investigación	23
3.4 Alcance de investigación	24
3.5 Diseño de la Investigación	24
3.6 Población, muestra, unidad de estudio	25
3.6.1 Población de estudio	25
3.6.2 Muestra de estudio	25
3.6.3 Unidad de estudio	26
3.7 Técnica e instrumento para la recolección de datos	26
3.7.1 Técnica de recolección de datos	26
3.7.2 Instrumento de recolección de datos	26
3.7.3 Validez y confiabilidad de los instrumentos de medición	27
3.8 Procesamiento y método de análisis de datos	30
3.8.1 Técnica para el procesamiento de datos	30
3.8.2 Método de análisis de datos	31
- Análisis descriptivo	31
- Análisis Inferencial	31
3.9 Aspectos éticos	31

CAPÍTULO IV. Resultados	33
4.1 Análisis descriptivo	33
4.2 Análisis inferencial	37
CAPÍTULO V. Discusión de Resultados	45
Conclusiones	48
Recomendaciones	49
Referencias bibliográficas	51
Anexos	58
Anexo 1: Matriz de consistencia.	59
Anexo 2: Instrumento de recolección de datos	60
Anexo 3: Autorización para la recolección de datos	62
Anexo 4: Base de datos (de prueba piloto)	63
Anexo 5: Base de datos (origen de resultados)	64
Anexo 6. Propuesta de mejora (En base a la conclusión general presentar una Propuesta de mejora – Según formato)	67
Anexo 7 Validación por juicio de expertos (3)	69
Anexo 8: Dictamen docente revisor.....	70
Anexo 9: Acta de sustentación.....	75

Índice de tablas

	Pág.
Tabla 1 Operacionalización de las variables	21
Tabla 2 Diagrama de Likert	27
Tabla 3 Estadística de viabilidad del instrumento de la variable 02.....	27
Tabla 4 Estadística de viabilidad del instrumento de la variable 01.....	28
Tabla 5 Criterio de confiabilidad valores	28
Tabla 6 Estadística de fiabilidad del instrumento de la variable 01.....	29
Tabla 7 Estadística de fiabilidad del instrumento de la variable 02.....	29
Tabla 8 Tabla cruzada de la Variable alimentación y la Variable el Rendimiento Académico	33
Tabla 9 Tabla cruzada de la Dimensión calidad de dieta y la Variable el Rendimiento Académico	34
Tabla 10 Tabla cruzada de la Dimensión Hábitos alimenticios y la Variable el Rendimiento Académico	35
Tabla 11 Tabla cruzada de la Dimensión acceso a alimentos y la Variable el Rendimiento Académico	36
Tabla 12 Prueba de Normalidad Kolmogorov-Smirnov	37
Tabla 13 Escala de interpretación para la correlación de Spearman	38
Tabla 14 Correlación de la Hipótesis General	39
Tabla 15 Correlación de la Hipótesis Específica 1	41
Tabla 16 Correlación de la Hipótesis Específica 2	42
Tabla 17 Correlación de la Hipótesis Específica 3	44

Índice de figuras

		Pág.
Figura 1	Esquema de correlación	24
Figura 2	Formula y datos del coeficiente de Alpha de Cronbach	29
Figura 3	Tabla cruzada de la Variable Alimentación y la Variable Rendimiento Académico	33
Figura 4	Tabla cruzada de la Dimensión calidad de dieta y la Variable Rendimiento Académico	34
Figura 5	Tabla cruzada de la Dimensión Habitos alimenticios y la Variable Rendimiento Académico	35
Figura 6	Tabla cruzada de la Dimensión acceso a alimentos y la Variable Rendimiento Académico	36

Resumen

La tesis titulada La alimentación y el rendimiento académico en los cadetes de IV infantería de la EMCH “CFB”,2024, tuvo por objetivo Determinar la relación que existe entre la alimentación y el rendimiento académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la EMCH “CFB”, 2024. Cabe indicar que La investigación se basa en la premisa de que la alimentación juega un papel crucial en el funcionamiento cognitivo, por ende, en el rendimiento académico. Para abordar esta cuestión, se empleó un enfoque descriptivo.

El estudio se centró en varios indicadores clave de la alimentación, incluyendo la frecuencia de comidas, calidad de dieta, el consumo de nutrientes esenciales, la preferencia por alimentos procesados y la relación entre la dieta y el estrés. En ese sentido se ha desarrollado la presente investigación con un enfoque cuantitativo, se indica que representa un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. Tipo básica porque persigue la creación de conocimiento que se pueda aplicar directamente a los problemas de un grupo social o del ámbito de la producción. Teniendo en cuenta la metodología de investigación hay diversos métodos por lo que se utilizó el Método Descriptivo. Su alcance fue descriptivo-correlacional, transeccional. Fue una investigación no experimental. Se constituyó una muestra de 70 cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” a quienes se les aplicó un cuestionario de encuesta, obteniendo como resultado del cruce de la variable la alimentación y la variable rendimiento académico mostrado, se observó que cuando la variable Alimentación se desarrolla en un nivel bajo también la variable Rendimiento Académico se desarrolla en un nivel bajo en un 100 % se concluyó que existe una relación significativa entre la alimentación y el rendimiento académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la EMCH, 2024 con un Rho determinado es 0.894, que indica que existe una correlación alta positiva entre las variables., el $p < 0.05$. Rechazar H_0 , caso contrario se acepta la hipótesis alternativa.

Palabras clave: Alimentación, rendimiento académico, hábitos, dieta, calidad.

Abstract

The objective of the research was to determine the relationship between nutrition and academic performance of the Fourth Year Infantry cadets of the Military School of Chorrillos "Colonel Francisco Bolognesi", 2024. The methodology used was a quantitative approach with a non-experimental transversal design, of a descriptive-correlational type. The study population consisted of 77 cadets, from which a sample of 70 cadets was selected through probabilistic random sampling. The survey technique was used for data collection, applying a structured questionnaire with a Likert scale to measure nutrition and academic performance. The data were analyzed using SPSS software, and the Spearman correlation test was used to check the relationship between the variables. The results showed that 70% of the cadets with poor nutrition also had poor academic performance, suggesting that poor nutrition is closely related to poor performance. The correlation obtained was positive and significant, with a Spearman coefficient of 0.617, which confirms the existence of a direct relationship between diet and academic performance. In conclusion, the research highlighted the importance of promoting both the quality of diet, eating habits and access to food to improve the academic performance of cadets at the Chorrillos Military School.

Keywords: Diet, academic performance, habits, diet, quality.

Introducción

La presente tesis titulada La alimentación y el rendimiento académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la EMCH “CFB”, 2024 en este estudio se ha demostrado la correlación alta y positiva que existe entre la alimentación y el rendimiento académico en los cadetes de infantería de cuarto año. En la era actual, donde la presión académica y las demandas de la vida estudiantil son cada vez más intensas, entender cómo la alimentación influye en el rendimiento académico se convierte en una cuestión de importancia crítica. Esta tesis se embarca en la exploración de esta conexión intrincada, buscando arrojar luz sobre cómo las elecciones alimenticias impactan no solo en la salud física, sino también en el rendimiento académico de los cadetes. UNICEF (2019), también Fundación Beca (2024) muestra un interés mundial en investigaciones a largo plazo sobre las relaciones alimenticias, en particular entre los jóvenes, ya que uno de los elementos clave es la clase de comida y el sitio en el que se ingiere. Son fundamentales, pero sobre todo porque proporcionan un volumen de información que puede potenciar su entendimiento acerca de cómo optimizar sus éxitos académicos.

Loewenstein, et ál (2016) En Estados Unidos se mantiene un debate acalorado acerca de cuál es la motivación correcta para que los niños exhiban una conducta positiva en el salón de clases. Algunos consideran que las premiaciones establecidas pueden desmotivar a las personas y llevar a un rendimiento insatisfactorio. No obstante, estos estímulos descuidan la relevancia de la creación de hábitos para fomentar una transformación de conducta a largo plazo. El experimento se realizó en 40 instituciones educativas primarias con un total de 8.000 alumnos. El panorama actual se distingue por transformaciones significativas en los patrones de alimentación, marcadas por la amplia disponibilidad de alimentos procesados y opciones de comida rápida.

Diversas investigaciones evidencian que la relación entre la nutrición y el desempeño escolar es indiscutible. Una alimentación balanceada y saludable proporciona los nutrientes requeridos para nutrir tanto el cerebro como el cuerpo, potenciando la concentración, la memoria y la salud emocional.

Una de las mayores inquietudes a nivel global es el tipo de comida que ingieren, las opciones disponibles, pero principalmente cómo impacta en su entendimiento de la nutrición saludable y la supervivencia para asistirles en su aprendizaje.

Bingermann (2017) descubrió, pese a los progresos globales en la salud alimentaria de niños y adolescentes, se calcula que 200 millones de individuos menores de 15 años siguen padeciendo desnutrición. El reporte indica que la causa principal de esto radica en la

desnutrición crónica de nivel moderado a severo, lo que implica que la institución educativa se encuentra en el salón de clases.

UNICEF (2019) Los estudios indican que, pese a los progresos en la salud nutricional de niños y adolescentes, cerca de 200 millones de niños menores de 15 años continúan padeciendo desnutrición crónica a nivel global. El reporte, enfocado en naciones de América Latina, sostiene que la primordial causa de esto es la desnutrición crónica de moderada a grave, la cual puede impactar en el desempeño escolar.

Por otro lado, los cadetes a menudo se encuentran en un ambiente académico extremadamente competitivo e intensivo. En este escenario, la cuestión principal es: ¿De qué manera la nutrición influye en la habilidad de un alumno para aprender, recordar y rendir en el ámbito académico? En un momento en que la salud y el rendimiento académico están en el centro de la agenda educativa, es necesario hacer contribuciones apropiadas a prácticas y políticas que, según las instituciones, creen ambientes saludables.

La principal motivación de este estudio fue determinar si existe una relación entre la alimentación y el rendimiento académico en los cadetes de infantería de cuarto año de la EMCH "CFB" con sus respectivas dimensiones.

Para precisar a nivel teórico, Mesejo (2012) Los indicios de desnutrición crónica comprenden problemas con el crecimiento físico, problemas para enfocarse en lecciones y/o tareas y, frecuentemente, cansancio acelerado. Es esencial optimizar las condiciones de nutrición, involucrarse en ejercicios físicos de manera constante, emplear suplementos nutricionales y elevar la calidad de los alimentos. Los alumnos de educación secundaria del Colegio Ramiro Priale necesitarán entender las ventajas de la nutrición mediante las iniciativas del Ministerio de Educación y Salud, la implementación del presupuesto y los programas de producción del ministerio, como el programa "Come Pescado". No obstante, se anticipan resultados de aprendizaje vinculados a los éxitos académicos de los alumnos, La mayor parte de los alumnos no progresan más allá del proceso de aprendizaje, en particular en matemáticas y comunicación. El censo estudiantil se emplea para valorar y supervisar de manera constante el rendimiento de los alumnos en relación a los estándares fijados por el sistema educativo de Perú.

British Nutritión Foundation (2018) señala que Public Health England (PHE) El gobierno británico ha presentado medidas para disminuir el consumo excesivo de calorías, en el marco de un plan de reducción de la obesidad en niños y adultos. La meta para 2024 es colaborar con la industria de alimentos para disminuir en un 20% las calorías en quince

alimentos salados fundamentales para la alimentación de los niños, siempre vinculados a los grados de conocimiento.

En el caso de los cadetes de la EMCH “CFB”, es crucial analizar de manera profunda cómo las distintas formas de la alimentación, especialmente la calidad de dieta, hábitos alimenticios y el acceso a alimentos, afectan su rendimiento académico. Esta investigación busca aportar al conocimiento existente, mediante un enfoque cuantitativo que evalúe estas relaciones en un contexto militar específico, con el fin de generar recomendaciones que puedan aplicarse a la formación académica, vida saludable y profesional de futuros oficiales. Al comprender la relación de la alimentación con en el rendimiento académico, se podrán diseñar estrategias de alimentación más efectivas que potencien el desarrollo integral de los cadetes, promoviendo no solo su éxito académico, sino también su preparación para enfrentar los desafíos profesionales que encontrarán en el Ejército del Perú, Ibarra et al, (2022).

El esquema de este estudio está estructurado en cinco capítulos principales, que se desarrollan de manera lógica y sistemática para abordar todos los aspectos clave de la investigación.

El Capítulo I, denominado Planteamiento del problema, se enfoca en la descripción detallada de la problemática existente entre la alimentación y el rendimiento académico de los cadetes de Cuarto Año de Infantería de la EMCH “CFB”. En este capítulo se realiza una delimitación clara de la investigación, identificando los problemas centrales y los objetivos tanto generales como específicos. También se justifica la importancia de llevar a cabo este estudio, destacando las razones académicas y prácticas por las que se decidió investigar este tema, y se detallan las limitaciones que pudieran surgir a lo largo del proceso.

El Capítulo II, que corresponde al Marco Teórico, es fundamental para dar soporte a la investigación. En este capítulo, se presentan los antecedentes internacionales y nacionales que sustentan la problemática planteada. Se revisan estudios previos que abordan temas similares, lo que permite construir una base sólida desde la cual se desarrollan las transformaciones teóricas y conceptuales necesarias. Además, en este capítulo se establece el marco conceptual, definiendo claramente las variables del estudio y las relaciones entre ellas. Finalmente, se formulan las hipótesis generales y específicas que guiarán la investigación, detallando cómo se espera que las variables funcionen y qué tipo de relación se espera encontrar entre la alimentación y el rendimiento académico.

El Capítulo III, Marco Metodológico, es crucial para definir el enfoque y el diseño del estudio. En este caso, se optó por un diseño descriptivo-correlacional, lo que significa que se

busca describir las características de las variables y analizar las relaciones entre ellas sin manipularlas. En este capítulo también se establece el tamaño de la muestra, que fue calculado de manera probabilística, y se detallan las técnicas de recolección de datos, como la aplicación de encuestas estructuradas, y los métodos de procesamiento de la información recolectada, utilizando herramientas estadísticas como el programa SPSS.

El Capítulo IV, dedicado a los resultados, presenta un análisis exhaustivo de los datos recopilados. Se divide en dos secciones: el estudio descriptivo y el análisis inferencial. En la primera parte, se interpretan los resultados mediante tablas y figuras que muestran la distribución de las variables, como los niveles de la alimentación y rendimiento académico. En la segunda parte, se comprueban las hipótesis formuladas mediante pruebas estadísticas, destacando que existe una relación significativa entre la alimentación y el rendimiento académico. Las interpretaciones de los resultados permiten identificar patrones y tendencias que responden a las preguntas de investigación.

El Capítulo V se centra en la discusión de los resultados. Aquí, los hallazgos del estudio se contrastan con los resultados de investigaciones similares, permitiendo una comparación crítica y reflexiva. Se analiza cómo los resultados del presente estudio se alinean o difieren de lo encontrado en estudios anteriores, lo que contribuye a un mayor entendimiento de las dinámicas entre la alimentación y el rendimiento académico en un contexto militar.

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones, donde se sintetizan los principales hallazgos del estudio. Las conclusiones resaltan las implicaciones prácticas y teóricas de los resultados, y las recomendaciones proponen acciones concretas para mejorar la alimentación y, consecuentemente, el rendimiento académico de los cadetes, basándose en las evidencias obtenidas. Estas propuestas tienen el potencial de influir en futuras políticas educativas, alimentación y en el desarrollo de programas de formación militar más efectivos.

CAPÍTULO I.

Planteamiento del Problema

1.1 Descripción Problemática

En el plano Internacional, Unicef (2019) indica que según un informe publicado que la desnutrición continúa siendo un asunto de salud pública a nivel global. Anualmente a escala nacional, diversas investigaciones resaltan la relación entre la nutrición y el desempeño escolar. La desnutrición impacta a más de 450 millones de niños, generando problemas en su proceso de aprendizaje y crecimiento.

Desde el punto de vista de la alimentación, Misalud.Co (2024) señala que es un proceso vital que impacta la salud y la calidad de vida, y fomentar la enseñanza de la nutrición en el entorno educativo es una tarea esencial para mantener la vida y las tareas cotidianas. A pesar de que cubrir esta necesidad es vital para la supervivencia humana, actualmente se emplea frecuentemente como táctica para alcanzar la salud y tiene un efecto considerable en el avance académico de los alumnos.

La alimentación infantil representa un desafío de salud global, particularmente en las naciones menos avanzadas. De acuerdo con estudios recientes en África, Asia y América Latina, los niños con retraso en el crecimiento y bajo peso exhiben una tasa de mortalidad más de tres veces superior a los que están bien alimentados y bien nutridos.

Pinto (2022) El Consejo Nacional de Investigación Médica y de Salud de Australia sostiene que una alimentación apropiada es apropiada para el desarrollo y el desarrollo emocional del recién nacido. Una alimentación equilibrada puede asistirle en la obtención y conservación de un peso saludable, evitar enfermedades crónicas y evitar la muerte prematura. La ingesta excesiva de alimentos y bebidas con alto contenido energético, pero bajo contenido de nutrientes, la ausencia de ejercicio físico y un modo de vida sedentario representan indicadores de sobrepeso y obesidad. Se evaluaron 49 investigaciones vinculadas a la dieta saludable entre alumnos de nivel primario y su bajo desempeño académico.

Unicef (2020) Una encuesta del 2020 realizada a niños de 6 a 12 años en Nigeria reveló que las tasas de bajo peso, bajo peso, emaciación, sobrepeso y obesidad se situaban en el 2,0%, 3%, 6%, 2%, 1% y 6,7%. 2,8 %. Un exceso de nutrición se relacionó de manera significativa con un elevado coeficiente intelectual y un desempeño escolar excelente.

Campano et ál (2017) La investigación proporciona nuevos datos acerca de los elementos que favorecen la optimización de los indicadores de desempeño escolar, considerando factores vinculados con las reservas nutricionales anteriores de los niños. Las investigaciones han evidenciado que la desnutrición ha provocado alteraciones importantes en el rendimiento escolar medio en relación a años previos, con Lambayeque

descendiendo entre las regiones en términos de rendimiento académico. A menudo creemos que el rendimiento académico será más aceptable si nos enfocamos en los beneficiarios de los programas de beneficio social. No obstante, los resultados no resultaron persuasivos y se categorizaron como "media" en relación a años previos. Así pues, determinamos que no solo es imprescindible potenciar la salud de los niños con una alimentación balanceada, sino también enfocarse en las competencias técnicas y pedagógicas de los maestros. Los hallazgos del sondeo revelan los destinatarios de los programas de ayuda social.

Debido a la epidemia en Perú, la situación se ha deteriorado y el índice de desnutrición se ha incrementado considerablemente, lo que impacta de manera adversa en el desempeño de los alumnos. En 2019, cerca de un tercio de los alumnos de segundo grado en instituciones educativas públicas poseen comprensión lectora y menos de dos décimas muestran las competencias digitales requeridas para evaluar el desempeño académico. De acuerdo con los estudios mencionados, En Perú, no hay programas destinados a fomentar una dieta saludable y a sensibilizar acerca de los peligros de una alimentación desequilibrada en los establecimientos educativos para potenciar el desempeño académico de los alumnos. Además, nuestra nación posee la menor calidad educativa a nivel global, presentando resultados deficientes en álgebra y geometría. Esto abarca tanto los alimentos escolares como los alimentos para llevar, que aportan múltiples beneficios para las niñas, en particular cuando las instituciones educativas proporcionan ambos.

Alvarado (2018) Un informe del Ministerio de Salud de Perú indica que en Perú hay 576.870 individuos (19,5%) que sufren desnutrición, un número preocupante en contraste con los reportes de la Organización Mundial de la Salud. Estos números se derivan de información del Instituto Nacional de Estadística e Información del año 2016. Por esta razón, las campañas de vacunación de 2017, 2018 y 2019 se centran en la valoración nutricional y la prevención de enfermedades. Es entendible y beneficioso para la salud que los alumnos de nivel secundario reciban la misma alimentación que los de nivel primario, ya que requieren diversidad de alimentos debido al rápido aprendizaje.

A nivel nacional, según Cueto et ál (2015) La estrategia educativa de Perú en el ámbito de la educación pública puede reestructurarse a través de la puesta en marcha de políticas nacionales. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) lleva a cabo la evaluación de la encuesta socioeconómica (ENE). Tanto los progenitores como los alumnos exploran nuevos métodos de aprendizaje. La investigación implicó a 3.000 alumnos de nivel primario y se diseñó para potenciar su proceso de aprendizaje.

GRE-L (2017) Se indicó que en todas las regiones de Lambayeque es necesario implementar acciones intersectoriales para fomentar el crecimiento infantil. El propósito

de la estrategia es tratar temas de protección física, desempeño académico, supervivencia y salud que ponen en peligro la supervivencia de numerosos niños menores de tres años. La meta de la asociación estructurada es elaborar planes fundamentados en los propósitos de la evaluación de indicadores de impacto en la zona. La integración descentralizada entre el gobierno central y el gobierno local es una táctica aceptable que puede incorporar controles para supervisar la inversión y valorar de manera oportuna situaciones que resultarán beneficiosas directamente si la capacidad es adecuada para cubrir las demandas académicas de los alumnos y profesores de la educación pública.

En la misma línea de análisis del problema Camarena et al. (2016) El Ministerio de Salud de Perú (MINSA) subraya la importancia de proseguir con los estudios para evaluar el estancamiento, retroceso o progreso en la prevención de la desnutrición en niños, dado que este problema habitual impacta el avance de los alumnos, en particular en los aspectos físicos y cognitivos. anual). De acuerdo con el (INEI), las áreas donde residen niños y menores de 5 años suelen presentar problemas de nutrición. Las áreas con un rendimiento superior fueron Tacna (3%), Moquegua (5,7%), Lima (8,9%) e Ica (10,3%), y se investigaron diversas causas.

En este contexto, la presente tesis se centra en la EMCH "CFB", específicamente en los cadetes de IV año. Esta investigación busca analizar la relación entre la alimentación y el rendimiento académico en este grupo de estudiantes. Las alimentaciones saludables son fundamentales para el rendimiento académico.

1.2. Delimitación de la Investigación

1.2.1 Espacial

El estudio se llevó a cabo en la EMCH "Coronel Francesco Bolognesi" del distrito de Chorrillos. El estudio analizó cómo, en un entorno militar específico, las actividades de instrucción de su proceso de rendimiento académico, así como la interacción de los cadetes en su alimentación diaria en su entorno militar específico. Nos permite concentrarnos plenamente en este entorno único, que incluye áreas de formación, aulas, áreas dedicadas a la formación táctica del estudiante y el comedor nos proporcionando un enfoque detallado dentro de este contexto singular.

1.2.2 Delimitación Temporal

En cuanto a la delimitación temporal, el estudio se desarrolla en el periodo de marzo a diciembre de 2024, período en el cual se lleva a cabo la investigación. Esta delimitación temporal permite obtener datos actualizados y relevantes sobre la relación entre la alimentación y el rendimiento académico de los cadetes durante ese año específico, evitando así la inclusión de información desactualizada o no pertinente para los objetivos

de la investigación. Además, esta delimitación temporal permite realizar un seguimiento preciso de las condiciones y los eventos que puedan influir en los resultados del estudio durante el año en curso.

1.2.3 Delimitación Teórica

En cuanto a la delimitación teórica, El presente trabajo comprende el estudio de las variables alimentación y rendimiento académico que contienen las dimensiones calidad de dieta, hábitos alimenticios y acceso a alimentos, en la variable rendimiento académico las dimensiones son habilidades de estudio, calificaciones y asistencia y participación, Formulación del problema. Además, se pueden incorporar modelos teóricos específicos que ayuden a comprender mejor la relación entre la alimentación y el rendimiento académico. Esta delimitación teórica garantiza que el estudio se enfoque en aspectos relevantes y fundamentados conceptualmente, evitando la dispersión o la inclusión de teorías poco relacionadas con los objetivos de la investigación.

1.3 Formulación del Problema.

La presente investigación tiene como problemática la alimentación y el rendimiento académico en los cadetes de infantería de cuarto año de la Escuela Militar de Chorrillos la problemática afecta a los cadetes del arma de infantería de cuarto de la escuela militar de Chorrillos. con una buena alimentación y una buena dieta en los cadetes tendrán un mejor desempeño académico

1.3.1 Problema General

¿Qué relación existe entre la alimentación y el rendimiento académico en los cadetes de infantería de cuarto año de la Escuela Militar de Chorrillos, 2024?

1.3.2 Problemas Específicos

Problema Específico 1.

¿Qué relación existe entre la calidad de dieta y el rendimiento académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos 2024?

Problema Específico 2.

¿Qué relación existe entre los hábitos alimenticios y el rendimiento académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos 2024?

Problema Específico 3.

¿Qué relación existe entre el acceso a alimentos y el rendimiento académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos 2024?

1.4 Objetivos de la Investigación

1.4.1 Objetivo General

Determinar la relación que existe entre la alimentación y el rendimiento académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, 2024.

1.4.2 Objetivos Específicos

Determinar la relación que existe entre la calidad de dieta y el rendimiento académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, 2024.

Determinar la relación que existe entre los hábitos alimenticios y el rendimiento académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, 2024.

Determinar la relación que existe entre el acceso a alimentos y el rendimiento académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la EMCH “Coronel Francisco Bolognesi”, 2024.

1.5 Justificación e Importancia de la Investigación

1.5.1 Justificación teórica.

Este estudio, la justificación teórica se basa en la relevancia y la necesidad de profundizar en la comprensión de los mecanismos y las interacciones entre la alimentación y el rendimiento académico en los cadetes de infantería de cuarto año de la EMCH "Coronel Francisco Bolognesi" de 2024 que se intentó establecer.

1.5.2 Justificación metodológica.

En segundo lugar, la justificación metodológica se centra en la aplicación de métodos rigurosos y apropiados. La elección de técnicas como encuestas, revisión de expedientes académicos y entrevistas busca proporcionar una comprensión profunda y holística de los factores involucrados. La metodología robusta garantiza resultados confiables, respaldando la formulación de conclusiones que brinden información valiosa para la toma de decisiones institucionales.

1.5.3 Justificación práctica.

En tercer lugar, la justificación práctica se fundamenta en la importancia de los resultados de la investigación para la mejora del bienestar y el desempeño de los cadetes de la EMCH “CFB”. Los hallazgos de este estudio pueden proporcionar información valiosa para mejorar la eficacia educativa y el bienestar de los cadetes de IV año de Infantería. Identificar los factores que afectan la alimentación y el rendimiento académico permitirá implementar estrategias concretas para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, beneficiando tanto a los estudiantes como a la institución militar. En última instancia, la

justificación práctica de la investigación radica en su capacidad para generar impacto positivo y tangible en la vida y el desarrollo profesional de los cadetes de la EMCH “CFB”.

1.5.4. Importancia de la investigación

La investigación sobre la relación entre la alimentación y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de la EMCH “CFB” en el año 2024 reviste una importancia significativa por varias razones clave.

Los buenos hábitos alimentarios les ayudan a conseguir mejores resultados académicos. Además, se recomienda que un estilo de vida saludable, el seguimiento de la alimentación dentro y fuera de la institución militar y la actividad física regular ayuden a prevenir enfermedades, qué necesita un oficial del ejército.

Teniendo en cuenta el plan de estudios de los cadetes de cuarto año, se determina que la formación de los cadetes está enfocada a un oficial que sea capaz de desarrollar las habilidades intelectuales, físicas, psicológicas, morales y sociales, para liderar y cumplir con éxito las tareas asignadas en beneficio del país. Además de la importancia de la alimentación para el rendimiento académico, existen otros factores que influyen en el rendimiento académico. Uno de estos son las adecuadas costumbres de estudio. Estos modelos abarcan los métodos y tácticas empleadas por los alumnos para adquirir distintas unidades de aprendizaje, además de su habilidad para prevenir distracciones, enfocarse en contenidos particulares y sus acciones en respuesta a los objetivos durante el proceso de administración reflexiva, crítica y creativa, para nuestra nación, es necesario adaptarse a los más recientes contextos de guerra tecnológica y a las recientes definiciones de roles estratégicos, competencias militares fundamentales, operaciones y factores de capacidad.

Por lo tanto, la investigación sobre la relación entre la alimentación y el rendimiento académico de los cadetes de la EMCH “CFB” en el año 2024 es importante porque contribuye al conocimiento científico, informa la práctica institucional, mejora la formación académica militar y tiene implicaciones más amplias para el rendimiento académico en otros contextos.

1.6 Limitaciones de la Investigación

La investigación sobre la relación entre la alimentación y el rendimiento académico enfrenta ciertas limitaciones, como el tiempo, los recursos financieros y el material bibliográfico. Sus factores más limitantes fue el tiempo porque todas las actividades del cadete están sincronizadas en la Escuela, lo que significa que no hay tiempo libre para desarrollar el estudio. La falta de una biblioteca con artículos científicos, libros, enciclopedias y revistas indexadas que se puedan consultar es otra limitación significativa, pero todas estas limitaciones fueron superadas durante el desarrollo de la investigación.

La falta de tiempo es un desafío común en la investigación, especialmente cuando se enfrenta a plazos ajustados o restricciones temporales impuestas por la naturaleza del proyecto. Para abordar esta limitación en el contexto de la EMCH, se podría haber implementado una planificación cuidadosa y eficiente desde el inicio del proyecto, estableciendo un cronograma claro con fechas límite precisas para cada etapa de la investigación.

La información limitada también represento un desafío significativo, especialmente en investigaciones centradas en un tema específico o contexto particular como el de la EMCH. Para superar esta limitación, sería útil realizar una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre el tema, incluyendo estudios previos relacionados con la alimentación y rendimiento académico en entornos militares similares. Entrevistar a expertos dentro de la institución militar o académicas también ampliaría el acceso a datos y recursos adicionales, enriqueciendo así la investigación.

Además, su disponibilidad de recursos, tanto humanos como financieros, representa otra limitación importante que podría afectar la calidad y la amplitud de la investigación. La asignación insuficiente de personal capacitado o de fondos para llevar a cabo el estudio podría manifestarse en dificultades para llevar a cabo la recolección de datos de manera adecuada, realizar un análisis exhaustivo o contar con el tiempo suficiente para realizar una revisión exhaustiva de la literatura. Por lo tanto, la disponibilidad de recursos debe ser considerada como una limitación importante que puede influir en el desarrollo y los resultados de la investigación en la EMCH.

En resumen, si bien estas limitaciones pueden plantear desafíos significativos, abordarlas de manera estratégica a través de una planificación cuidadosa, búsqueda exhaustiva de literatura, consulta a expertos y asignación adecuada de recursos puede mejorar la calidad y validez del estudio sobre la alimentación y el rendimiento académico de los cadetes en la EMCH, las limitaciones fueron superadas durante el desarrollo de la investigación.

CAPÍTULO II.

Marco teórico

2.1 Antecedentes de la Investigación

2.1.1 Antecedentes internacionales

Valeria et al. (2022) en su tesis realizada en la Universidad Iberoamericana del Ecuador, tuvo como objetivo conocer Influencia de la alimentación en el desempeño escolar de los alumnos. En esta investigación se empleó un enfoque cuantitativo con una perspectiva positivista, transversal no experimental, características de campo y niveles de correlación. Los datos recabados se examinaron empleando el programa SPSS. Se empleó el programa SPSS para administrar los datos recolectados y establecer la correlación entre las dos variables. Se puede emplear la correlación de Spearman para establecer el nivel de correlación entre dos variables. Por lo tanto, al ser evaluado el 79% de los estudiantes, no hubo relación entre la alimentación y el rendimiento académico en los grupos analizados. Se concluyó que por política educativa la alimentación durante la pandemia no afectó el rendimiento académico, Rho Spearman 0.451. No se encontró correlación entre los parámetros de alimentación y el desempeño de los estudiantes.

Manosalvas (2024) en su tesis de la Universidad de las Américas, el objetivo era establecer la correlación entre la condición nutricional y el desempeño escolar de los alumnos del segundo colegio de Santa María de Jesús durante el 2024. Las investigaciones indican una correlación de moderada intensidad. Pearson = 0.670, p inferior a 0.001, señala que existe una correlación moderada entre el estado nutricional y el desempeño académico. Estos descubrimientos indican que las acciones destinadas a mejorar la condición nutricional pueden influir positivamente en el desempeño escolar de los alumnos.

Galicia et ál (2022) en su tesis la Universidad Guanajuato, tuvo como objetivo Analizar la correlación entre los patrones de alimentación, el uso de drogas, la actividad física y el desempeño escolar en alumnos de secundaria del estado de Zacatecas. Se llevaron a cabo investigaciones cuantitativas, observacionales y de corte transversal. Se evaluaron 150 alumnos, se llevó a cabo el test de correlación estadística de Pearson con una fiabilidad de 0,05. Los hallazgos revelaron que había una correlación profunda y relevante entre el desempeño académico (AR) y los patrones de alimentación (HA) ($r = 0,82$; $P = 0,000$) concluyo correlación entre las dos variables positiva alta

Ramírez (2023) en su tesis de Maestría realizada en la Universidad Guayaquil, tuvo como objetivo fue determinar la relación entre un rendimiento deficiente y la ausencia de una dieta saludable entre alumnos de centros educativos de la provincia de Guayaquil Los Ríos. En una investigación cuantitativa no experimental, se aplicó un cuestionario de 35 preguntas a 120 estudiantes. Previamente, esto se corroboró a través de un test piloto con un alfa de Cronbach de 0,74, seguido de una prueba estadística de correlación de Pearson con un nivel de confianza de

0,001. Los resultados revelaron una correlación profunda y significativa entre el bajo desempeño escolar y la ausencia de una alimentación saludable ($r = 0,870$; $P = 0,000$). Para concluir, hay una relación positiva entre el bajo desempeño académico y la ausencia de una alimentación saludable, y se aconseja potenciar tácticas para fomentar una alimentación balanceada en los centros educativos para potenciar el rendimiento académico.

2.1.2. Antecedentes nacionales

Alvaro (2023) en su tesis de Maestría realizada en la Universidad Privada del Norte, El objetivo era determinar cómo las costumbres alimenticias de los alumnos de la Escuela Primaria Albert Einstein en Satipo durante 2021 y su rendimiento escolar. Este estudio no experimental tuvo un enfoque cuantitativo y no experimental, empleando una muestra no probabilística de 44 alumnos. Los hallazgos obtenidos de los Hábitos Alimenticios señalaron que el 61.3% de los alumnos mostraron costumbres saludables y el 38.6% hábitos perjudiciales para la salud. Igualmente, se registró un índice de Spearman de 0,948, lo que sugiere que existe una correlación positiva y sólida entre los patrones de alimentación y el rendimiento escolar.

García (2020) en su tesis de Licenciatura en la Universidad Nacional de Huancavelica, el objetivo era analizar el rendimiento académico de los alumnos de quinto grado de la emblemática institución educativa "La Victoria de Ayacucho" y la relación entre la nutrición y el desempeño escolar. El estudio cuantitativo no experimental involucró a 250 estudiantes. Se empleó el procedimiento de recopilación de información mediante encuestas y se reveló que hay una correlación positiva entre la nutrición y el desempeño escolar de los alumnos de quinto grado de la reconocida institución educativa "La Victoria". El coeficiente de correlación Rho de Spearman confirmó esta conclusión de manera estadística utilizando este método. (sig. p valor bilateral) = $0,038 < 0,05$; $Rho = 0,413$.

Ramírez et ál (2019) en su tesis de maestría Universidad Cesar Vallejo objetivo determinar cuál es el nivel de relación entre el estilo de vida y Rendimiento académico en los alumnos del I ciclo de la Escuela de Nutrición de la Universidad Nacional de Tumbes – 2019. enfoque cuantitativo, de naturaleza básica, de nivel descriptivo-explicativo, de diseño no experimental-correlacional. Para la recolección de información vinculada a la variable costumbres alimenticias, se utilizó el cuestionario elaborado por el investigador, mientras que para la variable rendimiento académico, se tomaron en cuenta las actas de evaluación. La población estuvo compuesta por 186 estudiantes y la muestra empleada fue la totalidad de la población. Para el análisis estadístico, se aplicó el coeficiente de correlación Lineal de Spearman 0.071 y $p= 000$, Se deduce que hay una correlación débil entre las dos variables

Castillo (2019) en su tesis de grado en la Universidad Nacional de San Agustín, el objetivo establecer la correlación entre hábitos alimenticios y rendimiento académico planteándose como objetivo el determinar la influencia que presenta primera variable sobre la

segunda 2019 Esta investigación es correlacional, de naturaleza cuantitativa y de diseño no experimental. Se utilizó un cuestionario para los estudiantes y se seleccionó una muestra probabilística de 48 estudiantes, con el objetivo de Para valorar los niveles de nutrición y desempeño escolar en los alumnos, se llevó a cabo un análisis descriptivo e inferencial utilizando el software SPSS versión 21. Finalmente, se determinó la correlación entre los grados de nutrición y el desempeño escolar. esta resultó ser de naturaleza positiva y con un coeficiente moderado (r Pearson=0.418*), además, es significativa en la muestra de estudiantes ($p < .005$; sig.=,000.).

2.2 Bases Teóricas

2.2.1 Variable 1: Alimentación

2.2.1.1. Definición

Para Martínez (2016) La nutrición es el procedimiento a través del cual absorbemos diferentes elementos del entorno y los integramos en los alimentos que conforman nuestra alimentación. Una de las tareas fundamentales de nuestra existencia es la alimentación. Por un lado, tiene un rol crucial en la interacción humana y las interacciones con el entorno natural. En cambio, es el procedimiento a través del cual nuestro cuerpo adquiere los nutrientes esenciales para su supervivencia.

Es crucial la importancia de la nutrición en el ámbito del aprendizaje. Se ha vinculado una alimentación elevada con un compromiso más elevado con el desempeño académico. Por otro lado, una dieta desbalanceada puede llevar a un bajo desempeño académico y, por ende, a la ausencia de interés en el aprendizaje. Así pues, comprender los elementos que inciden en la nutrición de los estudiantes es vital para fomentar un entorno de aprendizaje motivador y favorecer el triunfo académico, cabe indicar que en su marco conceptual presenta tres dominios; calidad de dieta, hábitos alimenticios y acceso a alimentos. Estos dominios lo estamos considerando como dimensiones de la variable Alimentación.

2.2.1.2. Teorías

Teoría de la perspectiva propuesta por Julio Basulto (2024) Desde su punto de vista como nutricionista, la alimentación se describe como el conjunto de acciones a través de las cuales el cuerpo obtiene los alimentos necesarios para su correcto funcionamiento. Resalta la relevancia de una alimentación equilibrada y diversa para preservar la salud y evitar enfermedades, la nutrición entendida como un proceso donde el organismo absorbe alimentos de su alimentación que poseen nutrientes esenciales para el desarrollo, conservación y regeneración del cuerpo. Este procedimiento implica seleccionar, elaborar y consumir los alimentos.

Según la Fundación Beca (2024) autor de la teoría de la vida saludable indica que la alimentación balanceada y nutritiva suministra los nutrientes esenciales para el correcto

funcionamiento de tu cuerpo. Incorpora proteínas, hidratos de carbono, grasas nutritivas, vitaminas y minerales. Al mantener una alimentación abundante en alimentos integrales, frutas, vegetales, cereales integrales y proteínas magras, otorgamos a nuestro cerebro el combustible que requiere para desempeñarse a su máximo potencial. Optimizar la concentración y el enfoque es uno de los beneficios más significativos de una dieta saludable. Se ha comprobado que los alimentos con alto contenido de ácidos grasos omega-3, tales como el salmón, las nueces y las semillas de chía, potencian la concentración y el rendimiento cognitivo. Igualmente, los carbohidratos complejos, como los presentes en los cereales integrales, aportan una liberación constante de energía que contribuye a mantener los niveles de glucosa en la sangre estables y evita los picos y caídas de energía que pueden impactar los niveles de glucosa en la sangre.

Valera (2013) La nutrición se define como una acción voluntaria y deliberada que conlleva la selección y el consumo de alimentos, donde tienen incidencia elementos biológicos, psicológicos, culturales, económicos y sociales.

Palencia (2021) Una serie de acciones que posibilitan que un organismo introduzca las fuentes de alimento o materias primas que necesita para llevar a cabo sus funciones. Al igual que todos los organismos vivos, los seres humanos requieren de materiales para edificar o reparar sus seres, energía para operar y reguladores para regular este proceso. Para alcanzar esta meta, debes suministrar a tu organismo los nutrientes que requiere.

OMS, (2021) La calidad de la alimentación es un elemento crucial para un buen desempeño escolar. Algunas investigaciones sostienen que "el consumo de alimentos es un indicador de la calidad de la alimentación y un factor de la salud nutricional, o sea, la proporción del consumo de alimentos reflejará la condición nutricional y el desempeño escolar de un individuo, lo que evidencia que la comida es una interacción con la comida". el mundo ecológico En términos de alimentos, nuestras elecciones respecto a los alimentos representan nuestra interacción con el medio ambiente, la economía y la salud, subrayó la relevancia de una dieta fundamentada en alimentos naturales y poco procesados.

MinsaParaguay (2019) Un elemento esencial para la existencia humana es una dieta equilibrada y saludable que se complementa con la actividad física. El desequilibrio nutricional impacta a todo nuestro organismo, incluyendo los órganos internos y externos, provocando enfermedades crónicas.

Si consumimos comidas sanas, disfrutaremos de una vida más plena en todas nuestras actividades. Para mantener una dieta saludable desde una edad temprana, es esencial adoptar costumbres alimenticias saludables durante toda nuestra vida. Hoy en día, los problemas vinculados a la nutrición han crecido en los niños y niñas, dado que son los protagonistas de la sociedad. La mala nutrición está vinculada con diversas causas de

fallecimiento, tales como enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares, diabetes e hipertensión, entre otras.

La importancia de la alimentación es fundamental evidente para la existencia de cada persona, lo cual no puede alcanzarse mediante actividades o tareas cotidianas en su rendimiento académico. Sin embargo, para que sea efectivo, es imprescindible adoptar un estilo de vida centrado en la nutrición y la alimentación, que se ocupe de nutrir y enriquecer nuestro cuerpo con proteínas y nutrientes. Para conseguirlo, es imprescindible adherirse a patrones de alimentación.

2.2.1.3 Dimensión 1: Calidad de dieta

Según Martínez (2016) La calidad de la dieta se refiere a la adecuación de la ingesta de alimentos y nutrientes para cubrir las necesidades individuales, basándose en recomendaciones dietéticas orientadas a fomentar la salud. Esto se puede describir como el nivel en que los alimentos ingeridos se adecuan a un régimen alimenticio saludable, como la dieta mediterránea, que se distingue por su alto consumo de frutas, vegetales, cereales integrales, proteínas magras y grasas saludables.

Investigaciones recientes han resaltado la relevancia de entender que la calidad de la dieta implica una alimentación diversa, balanceada y saludable que brinde energía y todos los nutrientes requeridos para el desarrollo y una vida activa y saludable. La dieta debe ser diversa para cubrir las demandas nutricionales de un individuo. Isótopos estables pueden emplearse para valorar la calidad de la alimentación y su impacto en el valor nutricional y los niveles de vitamina A.

Estudios recientes han destacado la importancia de comprender cómo la calidad de dieta se relaciona con la ingesta y asimilación de ciertos nutrientes de los alimentos con el objetivo de promover el cuidado corporal, el crecimiento, el estado fisiológico (como la gestación y la lactancia), el ejercicio físico y la resistencia ante infecciones. También se evidencia la calidad nutricional en la diversidad (variaciones) de combinaciones de alimentos que se ingieren. En circunstancias de falta de recursos, la dieta se basa en plantas, aunque puede resultar limitada en nutrientes esenciales como proteínas, vitamina A, hierro o zinc. IAEA (2024)

2.2.1.4. Dimensión 2: Hábitos alimenticios

Según Martínez (2016) Es una conducta reiterada donde un individuo selecciona y ingiere alimentos que pueden ser saludables o no, dependiendo de su contribución a la nutrición y, por ende, al bienestar.

Barriguete et ál (2017) El concepto de "hábitos alimentarios" se refiere a un grupo de comportamientos que una persona adopta al seleccionar, preparar e ingerir los alimentos. La alimentación tiene un rol crucial en las particularidades sociales, económicas y culturales de una comunidad o zona. Las tradiciones son reglas sociales. No obstante, el comportamiento también tiene un rol en la regulación del estrés emocional de un individuo desde los primeros años de vida, la infancia y hasta el final de la existencia, lo que indica su relevancia en la investigación del comportamiento durante la adolescencia.

Pampillo et ál. (2019) Las costumbres incluyen el consumo continuo de ciertos tipos de alimentos, así como las decisiones constantes relacionadas con la nutrición diaria, como la selección de alimentos, cantidad, tiempo, entre otros. Las personas se nutren de acuerdo a las convicciones y costumbres de supervivencia individuales.

Investigaciones actuales han resaltado la relevancia de entender cómo promover hábitos saludables conlleva la repetición de la conducta a través del tiempo. Además, los individuos tienen un fuerte deseo de preservar estas emisiones antes de la automatización. Por lo tanto, los programas establecidos para promover hábitos de alimentación saludables deben proporcionar un seguimiento continuo y a largo plazo. También la importación de algunos mecanismos de hábitos alimenticios, para crear nuevos comportamientos pueden resultar extremadamente beneficiosos. Proporciona a los individuos técnicas para fomentar comportamientos saludables desde una edad temprana. No obstante, el próximo paso crucial es reconocer los mecanismos de motivación internos que aseguran la continuidad a largo plazo de los hábitos alimenticios. IAEA (2024)

2.2.1.5 Dimensión 3: Accesos a alimentos

Según Martínez (2016) El acceso a los alimentos se caracteriza por la habilidad física, económica y social de los individuos para conseguir componentes nutricionales y culturalmente adecuados. Esto implica no solo la presencia de productos económicos en el mercado, sino también la habilidad de los individuos para adquirir estos productos al comprarlos, fabricarlos o intercambiarlos.

Figuroa (2005) Se denomina acceso a alimentos a la habilidad de los individuos para conseguir suficientes alimentos de calidad y cantidad para cubrir sus requerimientos nutricionales y preservar su salud.

Medline Plus (2023) Ingesta de proteínas, tales como carne, pescado, huevos, productos lácteos, legumbres, frutos secos y semillas. Estos alimentos suministran aminoácidos, los elementos fundamentales de las proteínas, requeridos para el desarrollo, restauración y conservación de los tejidos del cuerpo.

Ravasco et ál (2010) La entidad proporciona sugerencias para el consumo diario de proteínas en función de la edad, el género y el grado de actividad física. El consumo correcto de proteínas es esencial para el desarrollo y crecimiento de niños y adolescentes, además de preservar la masa muscular y el sistema inmunológico en adultos.

FAO (2019) Se subraya la relevancia de ingerir proteínas en la alimentación, particularmente en las naciones en vías de desarrollo donde existe desnutrición y escasez de alimentos nutritivos. Fomentar estrategias para incrementar la disponibilidad de fuentes de proteínas de excelente calidad, como la elaboración y consumo de alimentos de procedencia animal y vegetal.

Quesada (2019) enfatiza la importancia de incorporar una variedad de fuentes de proteínas en la dieta, incluidos alimentos de origen animal y vegetal, para garantizar una ingesta adecuada de todos los aminoácidos esenciales y otros nutrientes importantes. Varios autores e investigadores sostienen que el equilibrio proteico alude a la cantidad y mezcla de proteínas ingeridas en la alimentación para cubrir las demandas nutricionales del cuerpo. Estos son algunos de los apuntes de diversos escritores.

NIH (2020) afirman que es imprescindible consumir una diversidad de comidas ricas en proteínas para asegurar un consumo apropiado de aminoácidos esenciales, que son los elementos fundamentales de las proteínas en el organismo. Para alcanzar un espectro completo de aminoácidos, subraye la relevancia de incorporar fuentes de proteínas provenientes de animales y vegetales.

Vallejo (2022) Para mantener un balance entre las proteínas en la alimentación, la entidad define sugerencias diarias para consumir proteínas, basándose en la edad, el género y el grado de actividad física. Se subraya la relevancia de consumir correctamente proteínas de excelente calidad que brinden todos los aminoácidos fundamentales.

Mesejo et ál (2012) Para preservar el balance proteico, la alimentación debe incorporar una mezcla apropiada de fuentes de proteínas tales como pescado, carnes magras, legumbres, lácteos bajos en grasa, nueces y semillas. Garantiza la obtención de todos los aminoácidos fundamentales y otros nutrientes requeridos para el bienestar.

Organización Mundial de la Salud: La OMS Destaque la relevancia del balance proteico en una alimentación equilibrada y saludable. Se aconseja ingerir proteínas de manera moderada y prevenir la ingesta excesiva de proteína animal, dado que podría estar vinculada con afecciones cardiovasculares y cáncer. Varios escritores sostienen que para conseguir todos los aminoácidos fundamentales y mantener una alimentación balanceada y saludable, se requiere consumir una diversidad de alimentos altos en proteínas. Algunos

escritores e investigadores sostienen que la diversidad en la alimentación alude a la diversidad y diversidad de alimentos que se ingieren en la alimentación de un individuo o colectivo.

FAO (2019) Se denomina diversidad dietética al consumo de una variedad de alimentos en dosis adecuadas para garantizar un aporte balanceado de nutrientes y fomentar la salud y el bienestar. Habita a consumir alimentos integrales, que incluyen frutas, vegetales, cereales integrales, proteínas magras, lácteos y grasas nutritivas.

NIH (2020) Para conseguir todos los nutrientes que su organismo requiere para mantener una salud adecuada, la diversidad en la alimentación implica incorporar una diversidad de alimentos en su alimentación. Esto no solo implica consumir una diversidad de comidas, sino también seleccionar variados alimentos en cada grupo para garantizar la obtención de una diversidad de vitaminas, minerales y otros componentes bioactivos beneficiosos.

Eguren (2015) la importancia del acceso a alimentos es fomentar la diversidad en la alimentación es un medio esencial para que las naciones en vías de desarrollo luchen contra la malnutrición y aumenten la seguridad alimentaria. Fomenta la elaboración e ingesta de diversos alimentos locales y culturales para asegurar una alimentación saludable y sustentable.

Investigaciones recientes en el campo militar han explorado cómo la organización destaca que la diversidad dietética se refiere no sólo a la cantidad de alimentos consumidos, sino también calidad de dieta, hábitos alimenticios, acceso al alimento y a la variedad que se encuentra en cada grupo de alimentos. Es una buena idea incluir una variedad de tonos, texturas y sabores en tu dieta para maximizar la ingesta de nutrientes y compuestos saludables. En resumen, algunos autores definen la diversidad dietética como el uso de una variedad de alimentos en la dieta para asegurar una ingesta equilibrada de nutrientes y promover la salud y proceso de aprendizaje. Esto incluye no sólo comer una variedad de alimentos, sino también elegir diferentes alimentos dentro de cada grupo de alimentos para obtener una variedad de nutrientes beneficiosos y componentes bioactivos para incrementar nuestro rendimiento académico.

2.2.2 Variable 2 Rendimiento académico

2.2.2.1. Definición

Según Lamas (2015) Desde una perspectiva humanista, el rendimiento académico es el resultado que el estudiantado entrega en los centros educativos y que usualmente se manifiesta mediante las notas escolares. Incluye diversas dimensiones, que pueden abarcar

elementos cognitivos, como la comprensión de conceptos y la solución de problemas, además de habilidades socioemocionales, como la motivación, la constancia y la autodisciplina. Adicionalmente, el desempeño académico puede evaluarse de múltiples maneras, que abarcan desde exámenes estandarizados y pruebas hasta evaluaciones constantes del avance del alumno a lo largo del tiempo, cabe indicar que en su marco conceptual presenta tres dominios; Habilidades de estudio, calificaciones y participación y asistencia. Estos dominios lo estamos considerando como dimensiones de la variable Rendimiento Académico

Para Martínez (2016) Desde una perspectiva humanista, el rendimiento académico es el resultado que el estudiantado entrega en los centros educativos y que usualmente se manifiesta mediante sus evaluaciones.

Velasquez et ál (2022) Se sostiene que el desempeño académico es el producto de una valoración cuantitativa de diversos factores endógenos y exógenos, complejos e interconectados.

Navarro (2023) Sugirió que el rendimiento académico se evalúa en función del nivel de éxito o triunfo alcanzado por un estudiante en relación con los objetivos de aprendizaje fijados por el sistema educativo, que requieren la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas específicas.

La importancia del rendimiento académico reside en su estrecha relación con el triunfo futuro de los alumnos, tanto en el contexto educativo como en el laboral. El rendimiento académico se ve afectado por factores como la inteligencia, la personalidad, la motivación, los talentos, los intereses, los patrones de estudio, la autoestima y las relaciones entre el profesor y el alumno. El rendimiento diferencial ocurre cuando el rendimiento académico de un alumno no satisface las expectativas, mientras que el término bajo rendimiento se refiere al rendimiento académico de un alumno cuando no satisface las expectativas establecidas. Ocasionalmente puede estar vinculado con las estrategias de enseñanza.

2.2.2.2 Teorías

Teoría de la exploratorias, descriptivas, correlacionales y explicativas propuesta por Navarro (2023) para determinar los elementos que influyen en un rendimiento académico deficiente. En realidad, la solución de problemas posee un legado teórico y literario, pero resulta complicado hallar estudios concretos que describan o expliquen la esencia de las variables que definen el éxito o el fracaso académico. Esto sugiere que es una evaluación de las habilidades del estudiante, que refleja lo que ha asimilado a lo largo del proceso educativo. Además, implica la habilidad del estudiante para reaccionar ante los estímulos educativos. En este contexto, el desempeño escolar está relacionado con la aptitud.

Nieto (2008) debería ofrecer a los expertos en educación, en particular a los guías escolares, un fundamento teórico y práctico para una teoría del desempeño académico. El asunto debe enfocarse en todos los elementos del proceso educativo (alumnos, progenitores y docentes). El propósito central de la investigación es exponer conclusiones, principios y normas generales. No obstante, los docentes deben integrar los hallazgos al sistema y emplearlos como metas exclusivas semanales para uno o varios individuos. Por lo tanto, es importante considerar que el análisis del desempeño académico no es el único propósito, sino una estrategia adicional que podría ser la más apropiada para respaldar la labor profesional de los profesores. Por lo tanto, la recopilación y estudio de datos resulta fundamental en este estudio. No solo los profesores emplean el rendimiento académico, sino que también se utiliza como indicador de la calidad del sistema educativo e incluso de una cierta orientación ideológica. No obstante, la educación se ve afectada por diversos elementos que frecuentemente están más allá del control del profesor. Sin embargo, la esencia de la institución educativa radica en los resultados académicos, que constituyen la información requerida para comprender, entender e interpretar el aula y sus diferentes elementos.

2.2.2.3 Dimensión 1: Habilidades de estudio.

Según Lamas (2015) En relación al desempeño académico, resalta la relevancia de competencias de estudio tales como la organización, el registro de apuntes, la lectura consciente, la escucha consciente, la preparación para pruebas y la administración del tiempo.

Langan et ál. (2018) La herramienta tecnológica para potenciar la comprensión auditiva en inglés", el registro de apuntes, la redacción eficaz y la preparación de pruebas como competencias fundamentales para el triunfo en el ámbito académico.

Investigaciones recientes han resaltado la importancia de la relevancia de entender cómo distintos estilos de estudio de los estudiantes que su método promueve y potencia las habilidades de aprendizaje de los estudiantes. Estos son significativos porque promueven el desarrollo del lenguaje y de habilidades cognitivas como la concentración y la memoria, además de reforzar valores como la disciplina y la tenacidad, que impulsan la determinación y ejecución de objetivos del proceso del aprendizaje.

2.2.2.4 Dimensión 2: Calificaciones.

Según Lamas (2015) Se destaca por su labor en la transformación de la evaluación y las notas. En su obra "A Repair Kit for Grading", sostiene la necesidad de notas que se

enfocuen en el aprendizaje y ofrezcan retroalimentación relevante para potenciar el desempeño de los estudiantes.

Martínez (2016) Se trata de un especialista en evaluación educativa que analiza la retroalimentación y la valoración. En su labor subraya que, para fomentar un aprendizaje eficaz, la valoración debe ser equitativa, precisa, concreta y consistente. Este artículo expone la evolución de conceptos acerca de este tipo de evaluación en la literatura de Inglaterra y Francia durante las décadas recientes.

Fisher et ál (2016) Destacaron que los alumnos deben ser actores activos en el proceso educativo. Se aconseja que la implicación de los alumnos sea relevante e incorpore discusiones, ejercicios prácticos y discusiones acerca del contenido.

La importancia del rendimiento académico, medido en la universidad, es un indicador del triunfo o derrota de los alumnos y un sistema para administrar el avance de los estudiantes durante sus unidades didácticas. También se emplean evaluaciones para valorar la educación, los programas de estudio y la instrucción. Rojas (2009)

Investigaciones recientes han resaltado la relevancia del vínculo entre la participación y el desempeño académico, sostiene que la asistencia constante es esencial para el triunfo de los alumnos, dado que deben estar en clase para involucrarse de manera activa y participar en el proceso de aprendizaje.

2.2.2.5 Dimensión 3: Participación y asistencia.

Según Lamas (2015) Diversos escritores argumentan que la implicación en el aula es crucial para un aprendizaje efectivo y puede tener diversos objetivos y ventajas. Estos son algunos puntos de vista de varios escritores respecto a la participación y asistencia en el aula.

Flores (2022) destacan la relevancia de la implicación activa de los alumnos en el proceso educativo. Argumentan que la implicación en el aula fomenta la memorización de los conocimientos y la dedicación hacia el contenido. La implicación de los alumnos es fundamental en la instrucción y el aprendizaje, especialmente en un ambiente de aprendizaje virtual.

Investigaciones recientes han resaltado la importancia de la implicación para los alumnos, en particular durante su primer y segundo año, y continúa siendo de gran relevancia en la investigación educativa. Es esencial entender la conexión entre los datos de asistencia y el desempeño académico. Los egresados de secundaria que se incorporan a programas universitarios experimentan nuevos grados de autonomía y responsabilidad, en los que las

decisiones de asistencia pueden influir de manera considerable en su rendimiento académico.

2.3 Marco conceptual

Calidad de dieta: una dieta variada, equilibrada y saludable que brinde energía y todos los nutrientes necesarios para el crecimiento y una vida saludable y activa, IAEA (2024)

Hábitos alimenticios: los métodos por los cuales una persona elige sus alimentos de acuerdo con la disponibilidad, Barriguete et ál (2017)

Acceso a alimentos: El acceso a los alimentos puede ser cultural, económico o físico, y existen varias formas de mejorarlo. OMS (2021)

Rendimiento académico: El rendimiento académico se refiere al logro de resultados medibles en el ámbito educativo, como calificaciones, logros en pruebas estandarizadas y cumplimiento de objetivos educativos Navarro 2023)

Habilidades de estudio: tienen como objetivo ayudar al éxito académico. Los estudiantes creen que estudiar es lo mismo que leer, repetir y memorizar, Mondragón (2017)

Calificaciones: es evaluar el desempeño de un estudiante individual en comparación con una serie de requisitos para una unidad de aprendizaje, Martínez (2012)

Asistencia: Es esencial fomentar el aprendizaje de los alumnos, dado que el salón de clases fomenta el crecimiento de competencias, saberes y actitudes., Transkriptot (2023)

Participacion: actividad de verificación, donde los maestros están especialmente interesados en que los estudiantes repitan los contenidos escolares de manera mecánica y rutinaria, Transkriptot (2023)

Nutrientes: Se trata de componentes de los alimentos como proteínas, grasas, carbohidratos, minerales y vitaminas, Minsa Paraguay (2022)

Estudiante: Persona que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza. RAE (2024)

Alimentación: Es la elección, preparación y consumo de alimentos, lo cual tiene mucha relación con el entorno, las tradiciones, la economía y el lugar en donde vives FAO (2019)

Calificaciones Previas: Las calificaciones anteriores hacen referencia al historial académico y las notas logradas por un alumno en cursos o materias previas. El desempeño escolar anterior puede impactar en la motivación, la autoeficacia y las expectativas de triunfo de un alumno en asignaturas futuras, además de las tácticas de estudio que optan por utilizar. Cartagena (2008).

Calidad de dieta: Una dieta variada, equilibrada y saludable que aporte todos los nutrientes necesarios para la energía y el crecimiento, así como para un estilo de vida activo y saludable. Según Martínez (2016)

Habitos alimenticios: Conjunto de conductas que un individuo adquiere mediante acciones reiteradas vinculadas con la elección, elaboración y consumo de alimentos a consumir. Pampillo et ál. (2019)

Acceso a alimentos: Es crucial mejorar la infraestructura de las vías para asegurar la adquisición segura y saludable de alimentos, además de simplificar el traslado apropiado de los alimentos y aumentar su accesibilidad. Figueroa (2005)

2.4 Operacionalización de las Variables

Tabla 1

Operacionalización de las variables

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ESCALA DE MEDICIÓN
Variable 2 Alimentation	Para Martínez (2016) la alimentación proceso mediante el cual tomamos del mundo exterior una serie de sustancias que, contenidas en los alimentos que forman parte de nuestra dieta, son necesarias para la nutrición.	Esta variable fue medida a través de un cuestionario con 15 preguntas cerradas y respuestas en escala de Likert, aplicadas a los cadetes de Cuarto Año de Infantería EMCH de Chorrillos 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Calidad de dieta • Hábitos alimenticios • Acceso a alimentos 	<ul style="list-style-type: none"> • Consumo de proteínas • Equilibrio en proteínas • Diversidad alimentaria • Consumo de agua • comidas diarias • Precio de alimentos ○ Acceso a agua potable 	Ordinal Cuestionario tipo Likert
Variable 2 Rendimiento académico	Según Lamas (2015) desde En la perspectiva humanista, el logro académico se refiere al éxito obtenido por el alumno en el ámbito de la educación, lo cual generalmente se manifiesta en las notas escolares.	Esta variable fue medida a través de un cuestionario con 15 preguntas cerradas y respuestas en escala de Likert, aplicadas a los cadetes de Cuarto Año de Infantería EMCH de Chorrillos 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Habilidades de estudio • Calificaciones Asistencia y participacion 	<ul style="list-style-type: none"> • Tiempo de estudio • Habilidades de estudio • Técnica de toma de apuntes • Recursos utilizados ○ Promedio de claificaciones • Participación y asistencia • Participación y asistencia • Asamblea de clases 	Ordinal Cuestionario tipo Likert

2.5 Formulación de Hipótesis

2.5.1 *Hipótesis General*

Existe una relación significativa entre la alimentación y el Rendimiento académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, 2024.

No existe una relación significativa entre la alimentación y el Rendimiento académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, 2024.

2.5.2 *Hipótesis Específicas*

Existe una relación significativa entre la calidad de dieta y el Rendimiento Académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, 2024.

No existe una relación significativa entre la calidad de dieta y la alimentación en los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, 2024.

Existe una relación significativa entre los hábitos alimentarios y el Rendimiento Académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, 2024.

No existe una relación significativa entre los hábitos alimentarios y el Rendimiento Académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, 2024.

Existe una relación significativa entre el acceso a alimentos y el Rendimiento Académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, 2024.

No existe una relación significativa entre el acceso a alimentos y el Rendimiento Académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, 2024

CAPÍTULO III.

Marco Metodológico

3.1 Enfoque de Investigación

Para la presente investigación se siguió el enfoque cuantitativo, ya que representaron un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no se pueden saltar o eludir pasos asimismo se empleó la entrevista y los cuestionarios para la recolección de datos para posteriormente hacer las contrastaciones de las hipótesis para identificar patrones de comportamiento y definir las conclusiones.

(Hernández et al. (2014) El ordenamiento es riguroso, no obstante, algunas etapas se pueden rediseñar a pesar de la complejidad del ordenamiento. Comienza con una idea específica, se definen los objetivos y las preguntas de investigación y se revisa la bibliografía para establecer un marco o perspectiva teórica. Se formulan hipótesis y se identifican variables a partir del problema; se crea un plan de prueba (diseño); las variables se miden en condiciones específicas; las mediciones obtenidas se analizan con estadísticas y se extraen una serie de conclusiones sobre las hipótesis.

3.2 Tipo de Investigación

La investigación básica, se enfoca en la ampliación del conocimiento teórico y en la comprensión de los fenómenos sin la aplicación inmediata de los resultados a situaciones prácticas o problemas específicos

De acuerdo con Carrasco (2006), describe la investigación básica como aquella que busca descubrir y comprender los principios fundamentales que rigen un fenómeno o proceso, sin preocuparse por su aplicación práctica

3.3 Método de Investigación

El Método fue Hipotético-Deductivo; según Carrasco (2006), indica que, el método hipotético-deductivo involucra la formulación de suposiciones basadas en una teoría previa, seguida de la predicción de resultados observables que pueden ser sometidos a prueba empírica.

Hernández et al. (2014) El enfoque hipotético-deductivo implica un proceso estructurado de formulación de hipótesis, recopilación y análisis de datos que es lo más acertado para investigar la relación entre la motivación y el rendimiento académico, utilizando un marco de razonamiento lógico y empírico.

3.4 Alcance de Investigación

Hernández et al. (2014) El alcance o nivel de la investigación fue Descriptivo-Correlacional, explican que la investigación descriptivo-correlacional tiene como objetivo describir las características de una o más variables y determinar si existe una relación entre ellas.

La investigación correlacional se utiliza para responder a las preguntas de investigación. El objetivo de este modelo de investigación es comprender el nivel de asociación o correlación que hay entre dos o más variables, categorías o conceptos en una situación específica. Aunque la mayoría de los estudios investigan las relaciones entre tres, cuatro o más variables, suelen examinar solo dos variables. En un estudio correlacional, primero se mide cada variable y luego se cuantifica, analiza y relaciona para determinar el grado de relación entre dos o más variables. Las hipótesis que se han demostrado están respaldadas por estas relaciones.

Figura 1.

Esquema de correlación

Dónde:

M → Muestra de estudio.

Var 1 → Variable 1 (alimentación)

Var 2 → Variable 2 (rendimiento académico)

R → Correlación de ambas variables.

3.5 Diseño de la Investigación

El diseño de investigación fue no experimental transversal y se caracteriza por la recolección de datos en un momento específico y la observación de variables sin manipulación activa.

Arias (2006) explica que, en el diseño no experimental transversal se recolectan datos en un solo periodo de tiempo, sin la manipulación de variables ni la observación de cambios a lo largo del tiempo.

3.6 Población y Muestra

3.6.1 Población de Estudio

La población objeto de estudio estuvo definida por una población universo, constituida por 84 Cadetes de cuarto año de Infantería de la EMCH “CFB”.

3.6.2 Muestra de Estudio

Hernández et al. (2014) la población se puede definir de la siguiente manera: población es el conjunto de todos los elementos que comparten una característica común, es decir, se compone de todos los individuos, objetos

Se constituyó una muestra de 70 Cadetes de Infantería de la EMCH “CFB”, obtenidos de acuerdo a la fórmula para la muestra probabilística:

$$n = \frac{Z^2 PQN}{e^2 (N-1) + Z^2 PQ}$$

Donde:

Z : Valor de una probabilidad del 95% de confianza.

P : conocimiento de la variable de investigación (P = 0.5, valor asumido debido al desconocimiento de P).

q : conocimiento de la variable de investigación (Q = 0.5, valor asumido debido al desconocimiento de Q).

e : Límite de error permitido 5%

N : Población

n : muestra.

Entonces, a un nivel de significancia de 95% y 5% como margen de error, n fue:

$$n = \frac{(1.96)^2 (0.5) (0.5) (84)}{(0.05)^2 (99) + (1.96)^2 (0.5) (0.5)} = 70$$

n = 70

3.6.3 Unidad de Estudio

Fue constituida por los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”

El muestreo fue probabilístico, como menciona Arias (2006) En el muestreo probabilístico, cada elemento de la población de estudio tiene una oportunidad igual de ser seleccionado para formar parte de la muestra.

Y de tipo aleatorio, Es un método de control frecuentemente empleado para asegurar la equivalencia inicial a través de la distribución aleatoria de casos o personas a grupos experimentales. Hernández et al. (2014)

3.7. Técnica e instrumento para la recolección de datos

3.7.1 Técnica de recolección de datos

Las técnicas de recolección de datos utilizadas en una investigación pueden variar dependiendo de los objetivos de estudio y la naturaleza de la investigación. La presente investigación empleó la técnica de la encuesta.

Las encuestas se diseñan con el propósito de obtener respuestas cuantitativas, lo que significa que se busca obtener datos numéricos que puedan ser analizados estadísticamente, esta característica las convierte en una herramienta valiosa para evaluar la relación entre variables, identificar patrones y tendencias, y realizar comparaciones significativas.

Como señala Hernández et al. (2014) esta técnica permite a los científicos sociales formular un conjunto de preguntas con el propósito de recopilar información estructurada de una muestra de individuos.

3.7.2 Instrumento de recolección de datos

Los instrumentos de recolección de datos son herramientas diseñadas para recopilar información de los participantes en una investigación. Estos pueden incluir cuestionarios, entrevistas, observaciones, pruebas estandarizadas, entre otros Hernández et al. (2014). La presente investigación realizó un cuestionario como instrumento de recolección de dato.

Un cuestionario es un instrumento de recolección de datos que incluye una serie de interrogantes organizadas planteadas a los participantes de un estudio. Estas interrogantes

están concebidas para recolectar información precisa y ordenada acerca de varios elementos vinculados con el tema de estudio.

Mediante el uso de las escalas Likert empleadas en encuestas y cuestionarios, se puede determinar hasta qué punto los participantes concuerdan o discrepan con una afirmación o afirmaciones. Esta escala permite medir las actitudes, convicciones o percepciones de los individuos.

Tabla 2.
Diagrama de Likert

Nunca	Casi nunca	A veces	Casi siempre	Siempre
1	2	3	4	5

Fuente: Desarrollada en 1932 por el sociólogo Rensis Likert

El baremo es una escala de referencia que se utiliza para medir y clasificar el desempeño, la competencia o el logro de un individuo en relación con un conjunto de estándares o criterios predefinidos Hernández et al. (2014)

El baremo es una escala de referencia o puntuación utilizada para evaluar o clasificar el desempeño, el nivel de habilidad, el grado de cumplimiento de criterios, entre otros aspectos. Aquí tienes algunas citas de diferentes autores que abordan este concepto:

3.7.3 Validez y confiabilidad de los instrumentos de medición

El cuestionario en cuestión se sometió a un proceso de validación de contenido, que tiene como objetivo determinar en qué medida cada elemento de la medida representa el constructo que se pretende evaluar. Este proceso se llevó a cabo a través de la prueba de jueces expertos, quienes, debido a su conocimiento profundo en el tema y en la metodología, contribuyeron brindando recomendaciones para mejorar la comprensión de los ítems por parte de la población objetivo.

Tabla 3.

Estadísticas de validación del instrumento de la variable 01 Alimentación

	Alfa de Cronbach
escala	0.826

Tabla 4.

Estadísticas de validación del instrumento de la variable 02 Rendimiento Academico

	Alfa de Cronbach
escala	0.832

Siguiendo las sugerencias proporcionadas por estos expertos, se logró desarrollar un cuestionario que puede ser aplicado en el proceso estadístico correspondiente con la población objetivo

Se aplicó el criterio alfa de Cronbach para determinar la confiabilidad. El coeficiente alfa de Cronbach y la correlación entre variables corroboran la consistencia interna a través de la correlación media entre los componentes, determinando de esta manera cuánto (o más) se ha incrementado la fiabilidad. Si se elimina un artículo específico, el procedimiento es gestionado por la aplicación Jamovi. La fórmula establece el nivel de estabilidad y exactitud.

Tabla 5.

Criterio de confiabilidad valores

Intervalo al que pertenece el coeficiente de Alpha de Cronbach	Valoración de la fiabilidad de los ítems analizados
“0 < 0.20”	Muy Baja
“0.21 < 0.40”	Baja
“0.41 < 0.60”	Moderada
“0.61 < 0.80”	Alta
“0.81 < 1”	Muy Alta

Este instrumento se utilizó en la prueba piloto de toda la muestra de 20 cadetes.

El coeficiente alfa de Cronbach, también llamado coeficiente de consistencia interna o sencillamente alfa de Cronbach, es un indicador estadístico empleado para valorar la fiabilidad o consistencia de un grupo de ítems en un cuestionario o escala. En 1951, el psicólogo Lee Cronbach lo elaboró.

El coeficiente Alfa de Cronbach oscila entre 0 y 1, y un valor más cercano a 1 indica una mayor consistencia interna en las respuestas de los participantes. Un valor de Alfa de Cronbach superior a 0.81 o 1 se considera generalmente como un indicador de

buena consistencia interna, lo que sugiere que el cuestionario o la escala mide de manera confiable el constructo que se está evaluando.

Es crucial destacar que el alfa de Cronbach presupone que los ítems evalúan una única dimensión o concepto subyacente. Si un cuestionario analiza diversos conceptos o dimensiones distintas, puede resultar más adecuado emplear otros métodos de análisis de coherencia interna.

Figura 2.

Fórmula y datos del coeficiente de Alpha de Cronbach

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left[1 - \frac{\sum s^2}{ST^2} \right]$$

Donde,
k = El número de ítems
 $\sum s^2$ = Sumatoria de varianzas de los ítems.
 ST^2 = Varianza de la suma de los ítems.
 α = Coeficiente de alfa de Cronbach

Tabla 6.

Estadísticas de fiabilidad del instrumento de la variable 1 Alimentación

Alfa de Cronbach	
escala	0.826

En la Tabla 6 se puede apreciar que el cuestionario de la variable 1 ha demostrado un alto nivel de confiabilidad, con un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.826. Un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.826 generalmente se considera un indicador muy sólido de confiabilidad, lo que significa que este resultado sugiere que el instrumento es altamente confiable y que cada ítem del cuestionario guarda una relación fuerte con el constructo que se pretende medir.

Tabla 7.

Estadísticas de fiabilidad del instrumento de la variable 2 Rendimiento Academico

Alfa de Cronbach	
escala	0.838

En la Tabla 5 se puede apreciar que el cuestionario de la variable 1 ha demostrado un alto nivel de confiabilidad, con un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.838. Un coeficiente Alfa de Cronbach de 0.838 generalmente se considera un indicador muy sólido de confiabilidad, lo que significa que este resultado sugiere que el instrumento es altamente confiable y que cada ítem del cuestionario guarda una relación fuerte con el constructo que se pretende medir

3.8 Procesamiento y método de análisis de datos

3.8.1 Técnica para el procesamiento de datos

Solo una vez elaborados los instrumentos de estudio (como cuestionarios personalizados para los indicadores), se han realizado las copias requeridas de estos instrumentos.

En segundo lugar, procedemos solicitando permiso al oficial superior responsable de los cadetes.

En tercer lugar, la encuesta se lleva a cabo entre los cadetes, distribuyendo boletas durante un período de servicio programado de aproximadamente 20 minutos, asegurando que se completen y se eliminen las preguntas faltantes.

En cuarto lugar, el procesamiento de los datos recopilados se realiza mediante el software Excel.

Quinto, se realiza análisis estadístico para obtener datos descriptivos e inferenciales. En este estudio, se utilizó la prueba Kolmogorov-Smirnov de Jamovi para evaluar la normalidad de la muestra, que incluyó a más de 50 participantes.

Finalmente, con base en los resultados de la prueba de normalidad se determinó que ambas variables eran cualitativas. Las pruebas estadísticas inferenciales realizadas en este estudio demostraron su significación estadística, independientemente de su naturaleza paramétrica, correlación e hipótesis. La correlación resultante se utilizó para

comprobar si el rendimiento medio de los jugadores se encontraba dentro de un rango considerado normal en el nivel de competición en la sala.

3.8.2 Método de análisis de datos

Se empleará un estudio descriptivo para corroborar los datos recogidos en la encuesta. Se hará uso de Excel para respaldar la tabla. Por lo tanto, elabora una tabla de recurrencia con los números señalados en las barras. Para finalizar el análisis bivariado descriptivo, se empleará SPSS 26 con el objetivo de explicar la correlación entre las dos variables y la correlación entre las dimensiones de la variable 1 y la variable 2, detallada mediante tablas e ilustraciones.

Para el análisis inferencial, se pueden identificar con mayor exactitud los componentes individuales del fenómeno estudiado, mientras que el razonamiento inductivo puede corroborar el comportamiento realista de los indicadores examinados mediante determinadas hipótesis. El coeficiente de correlación de Spearman ρ (R_{h0}) es una medida de la correlación (o interdependencia) entre dos variables aleatorias continuas. Para los cálculos, los datos se categorizan y sustituyen en la secuencia adecuada. Al hacer un pedido, verifique si se encuentran los mismos datos. Incluso si la información es mínima, esta circunstancia puede pasar por alto.

Un procedimiento de orden superior para verificar si un valor de ρ observado es notablemente distinto a cero (siempre $-1 \leq \rho \leq 1$) conlleva la estimación de la hipótesis nula para el ρ previsto. En la mayoría de las situaciones, este método trasciende los procedimientos convencionales. A no ser que el conjunto de datos sea excesivamente grande y exista la capacidad de cálculo suficiente para generar una permutación (algo que es improbable con las computadoras actuales), resulta complicado crear algoritmos que produzcan permutaciones. Ejemplos concretos de dificultades (aunque estos algoritmos suelen no presentar problemas).

3.9 Aspectos éticos

La investigación militar, al igual que cualquier otra forma de investigación, debe ser guiada por principios éticos y asepticos. Es crucial garantizar la integridad y el respeto hacia los sujetos involucrados, así como mantener la transparencia en los métodos y objetivos. El consentimiento informado, la confidencialidad y la minimización de riesgos deben ser prioridades, salvaguardando la dignidad y derechos fundamentales de los

participantes. Además, la investigación militar debe perseguir el bien común y la contribución positiva al conocimiento, evitando cualquier uso indebido o perjuicio hacia individuos o comunidades.

CAPITULO IV

Resultados

4.1. Análisis Descriptivo

Resultados en base al Objetivo General: Alimentación y rendimiento académico

Tabla 9
Alimentación y Rendimiento Académico

Variable I Alimentación	V2: Rendimiento Académico			Total
	Bajo	Medio	Alto	
Alto	0 0.0 %	0 0.0 %	0 0.0 %	0 0.0 %
Medio	Recuento	0	0	0
	% del total	0.0 %	0.0 %	0.0 %
Bajo	70 100.0 %	0 0.0 %	0 0.0 %	70 100.0 %
Total	70 100.0 %	0 0.0 %	0 0.0 %	70 100.0 %

Nota: Tabla de contingencia realizado con la base de datos del Anexo 05

Fuente: SPSS 27

Figura 3

Alimentación y Rendimiento Académico

Interpretación de la Variable 1: Mediante la Tabla 7 y en la Figura 3, la mayoría de los cadetes con baja alimentación tienen un rendimiento académico bajo, representando el 100% del total de cadetes con baja alimentación. Este grupo es significativo, ya que el 100% de todos los cadetes tienen baja alimentación, indicando que la alimentación baja está asociada de manera negativo con un bajo rendimiento académico.

Por lo cual, la mayoría de los cadetes con baja alimentación muestran un rendimiento académico bajo, pero en general menos favorable.

Resultados en base al Objetivo Específico 1: Calidad de dieta y rendimiento académico

Tabla 09.

Calidad de dieta y rendimiento académico

		V2: Rendimiento académico				
6		Alto	Medio	Bajo	Total	
D1: Calidad de dieta	Alto	0	0	0	0	
		0%	0%	0.0%	0.0%	
	Medio	Recuento	0	70	0	70
		% del total	0%	100.0%	0.0%	100%
	Bajo	0	0	0	0	
		0%	0%	0%	0%	
Total		0	70	0	70	
		0%	100.0%	0.0%	100.0%	

Nota: Tabla de contingencia realizado con la base de datos del Anexo 05

Fuente: SPSS 27

Figura 4

Calidad de dieta y Rendimiento Académico

Interpretación de la Dimensión 1, V1: Mediante la Tabla 8 y en la Figura 4, la mayoría de los cadetes con medio en calidad de dieta tienen un rendimiento académico medio, representando el 100% del total de cadetes con medio en calidad de dieta. Este grupo es significativo, ya que el 100% de todos los cadetes tienen media en la calidad de dieta media está asociada de manera media con un medio rendimiento académico.

Por lo cual, la mayoría de los cadetes con medio en calidad de dieta muestran un rendimiento académico media, pero en general medio favorable.

Resultados en base al Objetivo Específico 2: Hábitos alimenticios y rendimiento académico.

Tabla 10.
Hábitos alimenticios y rendimiento académico

			V2: Rendimiento académico			
			Alto	Medio	Bajo	Total
D1: Hábitos alimenticios	Alto		63	0	0	63
			90%	0%	0.0%	90.0%
	Medio	Recuento	0	00	0	70
		% del total	0%	0.0%	0.0%	0%
	Bajo		0	0	7	7
			0%	0%	10%	10%
Total			63	0	7	70
			90%	0.0%	10.0%	100.0%

Nota: Tabla de contingencia realizado con la base de datos del Anexo 05
Fuente: SPSS 27

Figura 5
Hábitos alimenticios y rendimiento académico

Interpretación de la Dimensión 2, V1: Mediante la Tabla 9 y en la Figura 5, la mayoría de los cadetes con hábitos alimenticios, que representa el 90.0% del total, tienen un rendimiento académico alto, con un 90.0% en esta categoría. Esto sugiere que un alta de hábitos alimenticios está fuertemente asociada con un rendimiento académico alto.

Por otro lado, los cadetes con bajo hábitos alimenticios muestran un rendimiento académico bajo en un el 10.0%. estos datos revelan que el hábito alimenticio está asociado con un rendimiento académico menor, aunque solo un pequeño porcentaje de los cadetes tiene baja alimentación.

Por lo cual, la alta alimentación está vinculada a un rendimiento académico alto, mientras que los hábitos alimenticios tienen menos impacto en el rendimiento académico.

Resultados en base al Objetivo Específico 3: Acceso a alimentos y rendimiento académico.

Tabla 11.

Acceso a alimentos y rendimiento académico

			V2: Rendimiento académico			
			Alto	Medio	Bajo	Total
D1:	Alto		63	0	0	63
Acceso a			90%	0%	0.0%	90.0%
alimentos	Medio	Recuento	0	00	0	70
		% del total	0%	0.0%	0.0%	0%
	Bajo		0	0	7	7
			0%	0%	10%	10%
Total			63	0	7	70
			90%	0.0%	10.0%	100.0%

Nota: Tabla de contingencia realizado con la base de datos del Anexo 05

Fuente: SPSS 27

Figura 6

Acceso a alimentos y rendimiento académico

Interpretación de la Dimensión 3, V1: Mediante la Tabla 10 y en la Figura 6, la mayoría de los cadetes con acceso a alimentos, que representa el 90.0% del total, tienen un rendimiento académico alto, con un 90.0% en esta categoría. Esto sugiere que un alta de acceso a alimentos está fuertemente asociada con un rendimiento académico alto.

Por otro lado, los cadetes con bajo acceso a alimentos muestran un rendimiento académico bajo en un el 10.0%. estos datos revelan que el acceso a alimentos está asociado con un rendimiento académico menor, aunque solo un pequeño porcentaje de los cadetes tiene bajo acceso a alimentos.

Por lo cual, la alta alimentación está vinculada a un rendimiento académico alto, mientras que los hábitos alimenticios tienen menos impacto en el rendimiento académico.

4.2. Análisis Inferencial (Prueba de Hipótesis)

4.2.1. Prueba de Normalidad

Si la muestra excede 50 ($n > 50$), se lleva a cabo un análisis de normalidad mediante Kolmogorov-Smirnov en SPSS 27 con los resultados siguientes:

Tabla 12.
Pruebas de Normalidad

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Estadístico	gl	Sig.
V1: Alimentación	0.229	70	0.000
D1: Calidad de dieta	0.217	70	0.000
D2: Habitos alimenticios	0.144	70	0.001
D3: Acceso a alimentos	0.177	70	0.000
V2: Rendimiento académico	0.269	70	0.000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Interpretación: Los datos no siguen una distribución normal, como se demuestra con la prueba Kolmogorov-Smirnov, que es adecuada para muestras mayores de 50. El valor de significancia es < 0.05 , es decir, el valor-p es < 0.05 , lo que indica que las variables tienen una distribución no normal. Por lo tanto, se aplica el coeficiente de correlación de Spearman para medir la asociación entre dos variables aleatorias continuas. Este coeficiente, denotado como ρ (R_{h0}), se calcula ordenando los datos y sustituyéndolos por sus posiciones en ese orden.

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum D^2}{N(N^2 - 1)}$$

La fórmula para el coeficiente ρ incluye la diferencia “D” entre los rangos ordenados de las variables x e y, y “N” es el número de pares de datos. Aunque es importante considerar la presencia de datos idénticos al ordenarlos, en caso de que estos sean pocos, se puede omitir este detalle.

Para determinar si el valor observado de ρ es significativamente diferente de cero (dado que el rango de ρ es de -1 a 1), se utiliza un test de permutación para calcular la probabilidad de obtener un ρ igual o mayor al observado bajo la hipótesis nula. Este enfoque moderno suele ser más efectivo que los métodos tradicionales, salvo que el tamaño del conjunto de datos sea tan grande que la capacidad computacional sea insuficiente para generar permutaciones, o si resulta complicado diseñar un algoritmo que genere permutaciones lógicas según la hipótesis nula. Sin embargo, estos algoritmos generalmente no presentan grandes dificultades.

Tabla 13.

Escala de interpretación para la correlación de Spearman

Correlación	Interpretación
r = -1,00	“Correlación negativa perfecta”
-0,9 a -0,99	“Correlación negativa muy alta”
-0,7 a -0,89	“Correlación negativa alta”
-0,4 a -0,69	“Correlación negativa moderada”
-0,2 a -0,39	“Correlación negativa baja”
0,01 a -0,19	“Correlación negativa muy baja”
r = 0	“No existe correlación alguna entre las variables”
0,01 a +0,19	“Correlación positiva muy baja”
+0,2 a +0,39	“Correlación positiva baja”
+0,4 a +0,69	“Correlación positiva moderada”
+0,7 a +0,89	“Correlación positiva alta”
+0,9 a +0,99	“Correlación positiva muy alta”
r = +1,00	“Correlación positiva perfecta”

Nota: Interpretación de las pruebas de hipótesis

Fuente: Scielo

4.2.1 Contrastación de Hipótesis General

Paso 1:

Hg : Existe una relación significativa entre la alimentación y el Rendimiento Académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la EMCH “CFB” , 2024.

Ho : No existe una relación significativa entre la alimentación y el Rendimiento Académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la EMCH “CFB” , 2024.

Paso 2.

Se establece el nivel de significancia (α), que es el umbral que se utiliza para aceptar o rechazar la hipótesis nula. En este caso, el nivel de significancia es del 5%, es decir, $\alpha = 0.05$. Esto significa que hay un 95% de confianza en los resultados obtenidos, y si el p-valor es menor que 0.05, se rechazará la hipótesis nula.

Paso 3.

La prueba estadística y el nivel de relación de Spearman.

Tabla 14

Prueba de correlación de Spearman de la hipótesis general

			V1: Alimentación	V2: Rendimiento académico
Rho de Spearman	V1: Alimentación	Coeficiente de correlación	1.000	0.617
		Sig. (bilateral)		0.000
		N	70	70
	V2: Rendimiento académico	Coeficiente de correlación	0.617	1.000
		Sig. (bilateral)	0.000	
		N	70	70

Nota: Información realizada con la base de datos del anexo 05

Fuente: SPSS 27

Interpretación: El coeficiente de correlación de Spearman para la relación entre la motivación (V1) y el rendimiento académico (V2) es de 0.617, lo que indica una correlación positiva moderada. Esto significa que, a mayor alimentación de los cadetes, mayor es su rendimiento académico. Además, el nivel de significancia obtenido fue de 0.000, que es menor que el nivel de significancia establecido (0.05). Esto sugiere que la relación observada entre estas dos variables no es producto del azar, sino que es estadísticamente significativa.

Paso 4.

La regla de decisión establece que se debe rechazar la hipótesis nula (H_0) si el valor de significancia (p-valor) es menor que 0.05. En caso contrario, se acepta la hipótesis nula. En este estudio, el p-valor es 0.000, lo cual es menor que 0.05, lo que implica que la hipótesis nula será rechazada.

Paso 5.

Con base en los resultados estadísticos y siguiendo la regla de decisión, se confirma que el p-valor es menor que 0.05 ($0.000 < 0.05$). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, ya que los datos muestran una relación significativa.

Paso 6.

Conclusión: Dado que el p-valor (0.000) es menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula (H_0) y se acepta la hipótesis alterna (H_a). Esto confirma que existe una relación directa y significativa entre la alimentación y el rendimiento académico de los cadetes de Cuarto Año de Infantería de la EMCH "CFB", 2024.

4.2.2 Contrastación de Hipótesis Especifica 1

Paso 1: Declaración de Hipótesis

HE2a : Existe una relación significativa entre la calidad de dieta y el Rendimiento Académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la EMCH "CFB", 2024.

HE20 : No existe una relación significativa entre la calidad de dieta y el Rendimiento Académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la EMCH "CFB", 2024.

Paso 2.

Se establece el nivel de significancia (α), que es el umbral que se utiliza para aceptar o rechazar la hipótesis nula. En este caso, el nivel de significancia es del 5%, es decir, $\alpha = 0.05$. Esto significa que hay un 95% de confianza en los resultados obtenidos, y si el p-valor es menor que 0.05, se rechazará la hipótesis nula.

Paso 3.

La prueba estadística y el nivel de relación de Spearman.

Tabla 15.
Prueba de correlación de Spearman de la Hipótesis Específica 1

			D1: Calidad de dieta	V2: Rendimiento académico
Rho de Spearman	D1: Calidad de dieta	Coefficiente de correlación	1.000	0.886
		Sig. (bilateral)		0.000
		N	70	70
	V2: Rendimiento académico	Coefficiente de correlación	0.886	1.000
		Sig. (bilateral)	0.000	
		N	70	70

Nota: Información realizada con la base de datos del anexo 05
Fuente: SPSS 27

Interpretación: El coeficiente de correlación de Spearman para la motivación extrínseca (D2) y el rendimiento académico es de 0.886, lo que también indica una correlación positiva alta. Esto significa que la motivación extrínseca tiene una relación significativa con el rendimiento académico. El nivel de significancia (0.000) es $<$ que 0.05, lo que asegura que la relación es significativa.

Paso 4.

La regla de decisión establece que se debe rechazar la hipótesis nula (H_0) si el valor de significancia (p-valor) es menor que 0.05. En caso contrario, se acepta la hipótesis nula. En este estudio, el p-valor es 0.000, lo cual es menor que 0.05, lo que implica que la hipótesis nula será rechazada.

Paso 5.

Con base en los resultados estadísticos y siguiendo la regla de decisión, se confirma que el p-valor es menor que 0.05 ($0.000 < 0.05$). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, ya que los datos muestran una relación significativa.

Paso 6.

Conclusión: Al ser el p-valor menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, confirmando que existe una relación directa y significativa entre la calidad de dieta y el rendimiento académico.

4.2.3 Contrastación de Hipótesis Específica 2

Paso 1: Declaración de Hipótesis

HE2a : Existe una relación significativa entre los hábitos alimenticios y el Rendimiento Académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la EMCH “CFB”, 2024.

HE20 : No existe una relación significativa entre los Hábitos alimenticios y el Rendimiento Académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la EMCH “CFB”, 2024.

Paso 2.

Se establece el nivel de significancia (α), que es el umbral que se utiliza para aceptar o rechazar la hipótesis nula. En este caso, el nivel de significancia es del 5%, es decir, $\alpha = 0.05$. Esto significa que hay un 95% de confianza en los resultados obtenidos, y si el p-valor es menor que 0.05, se rechazará la hipótesis nula.

Paso 3.

La prueba estadística y el nivel de relación de Spearman.

Tabla 16.

Prueba de correlación de Spearman de la Hipótesis Específica 2

			D2: Hábitos alimenticios	V2: Rendimiento académico
Rho de Spearman	D2: Hábitos alimenticios	Coefficiente de correlación	1.000	0.584
		Sig. (bilateral)		0.000
		N	70	70
	V2: Rendimiento académico	Coefficiente de correlación	0.584	1.000
		Sig. (bilateral)	0.000	
		N	70	70

Nota: Información realizada con la base de datos del anexo 05
Fuente: SPSS 27

Interpretación: El coeficiente de correlación de Spearman para los hábitos alimenticios (D2) y el rendimiento académico es de 0.584, lo que también indica una correlación positiva moderada. Esto significa que los hábitos alimenticios tienen una relación significativa con el rendimiento académico. El nivel de significancia (0.000) es menor que 0.05, lo que asegura que la relación es significativa.

Paso 4.

La regla de decisión establece que se debe rechazar la hipótesis nula (H_0) si el valor de significancia (p-valor) es menor que 0.05. En caso contrario, se acepta la hipótesis nula. En este estudio, el p-valor es 0.000, lo cual es menor que 0.05, lo que implica que la hipótesis nula será rechazada.

Paso 5.

Con base en los resultados estadísticos y siguiendo la regla de decisión, se confirma que el p-valor es menor que 0.05 ($0.000 < 0.05$). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, ya que los datos muestran una relación significativa.

Paso 6.

Conclusión: Al ser el p-valor menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, confirmando que existe una relación directa y significativa entre la Habitos alimenticios y el rendimiento académico.

4.2.4 Contrastación de Hipótesis Especifica 3**Paso 1: Declaración de Hipótesis**

HE2a : Existe una relación significativa entre el Acceso a alimentos y el Rendimiento Académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la EMCH “CFB”, 2024.

HE20 : No existe una relación significativa entre el Acceso a alimentos y el Rendimiento Académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la EMCH “CFB”, 2024.

Paso 2.

Se establece el nivel de significancia (α), que es el umbral que se utiliza para aceptar o rechazar la hipótesis nula. En este caso, el nivel de significancia es del 5%, es decir, $\alpha = 0.05$. Esto significa que hay un 95% de confianza en los resultados obtenidos, y si el p-valor es menor que 0.05, se rechazará la hipótesis nula.

Paso 3.

La prueba estadística y el nivel de relación de Spearman.

Tabla 17.
Prueba de correlación de Spearman de la Hipótesis Específica 3

			D3: Acceso a alimentos	V2: Rendimiento académico
Rho de Spearman	D3: Acceso a alimentos	Coefficiente de correlación	1.000	0.586
		Sig. (bilateral)		0.000
		N	70	70
	V2: Rendimiento académico	Coefficiente de correlación	0.586	1.000
		Sig. (bilateral)	0.000	
		N	70	70

Nota: Información realizada con la base de datos del anexo 05
Fuente: SPSS 27

Interpretación: El coeficiente de correlación de Spearman para el acceso a alimentos (D2) y el rendimiento académico es de 0.586, lo que también indica una correlación positiva moderada. Esto significa que el acceso a alimentos tiene una relación significativa con el rendimiento académico. El nivel de significancia (0.000) es menor que 0.05, lo que asegura que la relación es significativa.

Paso 4.

La regla de decisión establece que se debe rechazar la hipótesis nula (H_0) si el valor de significancia (p-valor) es menor que 0.05. En caso contrario, se acepta la hipótesis nula. En este estudio, el p-valor es 0.000, lo cual es menor que 0.05, lo que implica que la hipótesis nula será rechazada.

Paso 5.

Con base en los resultados estadísticos y siguiendo la regla de decisión, se confirma que el p-valor es menor que 0.05 ($0.000 < 0.05$). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, ya que los datos muestran una relación significativa.

Paso 6.

Conclusión: Al ser el p-valor menor que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, confirmando que existe una relación directa y significativa entre acceso de alimentos y el rendimiento académico.

CAPÍTULO V:

Discusión de Resultados

En relación a la Hipótesis General, que se centra en la relación entre la alimentación y el rendimiento académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la EMCH “CFB”, 2024, los resultados obtenidos muestran que la alimentación es un factor clave en el rendimiento académico. En primer lugar, los datos de la Tabla 6 revelan que el 100% (70/70) de los cadetes de Infantería y la mayoría de estos cadetes presentan una alimentación baja, deduciendo que la baja alimentación se asocia directamente con un rendimiento académico deficiente.

Además, de acuerdo con los hallazgos, es evidente una correlación directa dado que su coeficiente R_{h0} es de 0,894, lo que señala una correlación positiva elevada. Adicionalmente, el nivel de significancia de 0,001 es menor a 0,05 ($0,000 < 0,05$), lo que implica que se descarta la hipótesis nula general y se adopta la hipótesis alternativa general. Se investiga si hay alguna correlación entre la nutrición y el desempeño escolar de los cadetes de infantería de cuarto año de la EMCH "CFB" 2024.

En relación con los antecedentes, se observa coherencia con los hallazgos de estudios anteriores. Por ejemplo, el trabajo de Galicia et ál (2022) en México, donde se compararon hábitos alimentarios que refuerzan la idea de que la implementación de la alimentación puede optimizar los procesos del rendimiento académico, con una tendencia positiva-moderada ($r = 0,84$; $P = 0,000$).

Asimismo, los resultados concuerdan con la tesis de Manosalvas (2024) en Ecuador que resalta que existe relación entre el estado nutricional y el rendimiento escolar. Esto se alinea con la presente investigación, donde la alimentación se asocia con mejoras en el rendimiento académico, con un coeficiente de correlación de 0,670 y un nivel de significancia de 0,001, estos hallazgos sugieren que intervenciones para mejorar el estado nutricional podrían tener un impacto positivo en el rendimiento académico.

La tesis de Castillo (2019) Se ha evidenciado que un coeficiente moderado Pearson $r=0,418^*$, señala la relación entre los hábitos alimenticios y el rendimiento escolar de los alumnos. Además, se encontró una correlación con la muestra de estudiantes ($p < .005$; $\text{sig.}=.000$), estableciendo una correlación entre la condición nutricional y el rendimiento escolar.

Esta investigación tuvo como hipótesis específica 1: Existe una relación significativa entre la Calidad de dieta y Rendimiento Académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la EMCH "CFB" 2024. Según lo expuesto por los resultados, se halló que el 100% (70/70) de los

cadetes de Infantería señalaron un nivel medio con la dimensión Calidad de dieta y la variable Rendimiento Académico.

Además, según los resultados, se puede observar una correlación directa, ya que su coeficiente Spearman R_{h0} es 0,617, lo que indica una correlación positiva moderadamente fuerte. Además, el nivel de significancia de 0,000 es inferior a 0,05 ($0,000 < 0,05$, por lo tanto, se rechaza la hipótesis específica 1 y se utiliza la hipótesis específica alternativa 1). Lo que demuestra que existe relación entre la calidad de la nutrición y el rendimiento académico de los cadetes de cuarto año de infantería de la EMCH “CFB” en el año 2024.

Estos resultados se encuentran respaldados en la investigación de Ramírez (2023) Ecuador, objetivo fue determinar la relación entre el bajo rendimiento académico y la falta de nutrición saludable, ($r = 0,870$; $P = 0,000$). En conclusión, se determinó la correlación positiva entre el bajo rendimiento académico y falta de nutrición saludable, y se recomendó el fortalecimiento de estrategias que promuevan una alimentación saludable en las instituciones educaciones para incrementar su rendimiento académico.

Asimismo, la tesis de Valeria et al. (2022) tuvo como objetivo conocer la influencia de la alimentación en el rendimiento académico en escolares, con Rho Spearman 0.451, concluyó que no existe una relación entre el parámetro de alimentación con las calificaciones de los estudiantes, ya que no se encontró una representación estadística significativa.

Esta investigación tuvo como hipótesis específica 2: Existe una relación significativa entre los Hábitos alimenticios y el Rendimiento Académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la EMCH “CFB” en el año 2024. Según lo revelado por los resultados, se halló que el 90% (63/70) en los cadetes de Infantería señalaron un nivel medio con los Hábitos alimenticios y el Rendimiento Académico. Por otro lado, existe un mínimo del 10% (7/70) de un nivel bajo con los Hábitos alimenticios y el Rendimiento Académico.

Además, según los resultados se puede observar que hay una relación directa ya que tienen un coeficiente de R_{h0} de Spearman es 0.584, existe una correlación positiva moderada. Además, el nivel de significancia es 0.000 es menor que 0.05 ($0.001 < 0.05$); por lo tanto, se rechaza la hipótesis específica 2 nula y se acepta la hipótesis específica 2 alterna, esto indica que, si existe una relación significativa entre los Hábitos alimenticios y el Rendimiento Académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, 2024. Con esto se puede entender que si se da a conocer que los Hábitos alimenticios puede mejorar el Rendimiento Académico en los cadetes de Infantería.

Estos hallazgos encuentran respaldo en la investigación de Alvaro (2023) Perú, cuyo objetivo es la relación entre patrones de alimentación y desempeño académico en alumnos peruanos.

Ro enlaza con los alumnos de Spearman. (valor bilateral o p) = $0,038 < 0,05$; Rho = $0,413$, lo que señala una correlación positiva relevante entre las costumbres alimenticias y el desempeño escolar.

Asimismo, la tesis de Garcia (2020) en su objetivo era estudiar la relación entre la nutrición con el rendimiento académico de los estudiantes de quinto grado de la icónica institución educativa "La Victoria de Ayacucho" esta conclusión fue confirmada estadísticamente utilizando el coeficiente de correlación Rho de Spearman. (sig. bilateral o p valor) = $0,038 < 0,05$; Rho = $0,413$.

Esta investigación tuvo como hipótesis específica 3: Existe una relación significativa entre el Acceso a alimentos y el Rendimiento Académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la EMCH "CFB" en el año 2024. Según lo revelado por los resultados, se halló que el 90% (63/70) en los cadetes de Infantería señalaron un nivel medio con el Acceso a alimentos y el Rendimiento Académico. Por otro lado, existe un mínimo del 10% (7/70) de un nivel bajo con el Acceso a alimentos y el Rendimiento Académico.

Además, según los resultados se puede observar una correlación directa, ya que su coeficiente Spearman Rh0 es $0,586$ y se percibe una correlación positiva moderadamente fuerte. Además, el nivel de significancia de $0,000$ es inferior a $0,05$ ($0,001 < 0,05$, por lo que se rechaza la hipótesis específica 3 y se utiliza la hipótesis específica alternativa 3). Lo anterior sugiere que si existe relación entre la disponibilidad de alimentos y el rendimiento académico entre los cadetes de cuarto año de infantería de la EMCH "CFB" en el año 2024.

Estos hallazgos encuentran respaldo en la investigación de Ramirez (2019) El objetivo fue determinar la existencia de estilos de vida y logros de aprendizaje de los estudiantes, se utilizó el coeficiente de correlación lineal de Spearman de $0,071$ debil y $p=000$. relación.

Por último, la tesis de Garcia (2020) El objetivo es vincular la nutrición y los logros de aprendizaje de los estudiantes de quinto grado de la prestigiosa institución educativa "La Victoria de Ayacucho". Este hallazgo se confirmó estadísticamente mediante el coeficiente de correlación Rho de Spearman. (Valor p sig. de dos colas) = $0,038 < 0,05$; Rho = $0,413$.

Conclusiones

1. Con respecto al objetivo general si existe una relación directa y significativa entre la alimentación y el Rendimiento Académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la EMCH 2024; Los cadetes con mejoras de alimentación tienden a tener un rendimiento académico superior, lo que sugiere realizar estrategias que impulsen tanto la calidad de dieta, hábitos alimenticios para mejorar el desempeño académico. La correlación positiva entre ambas variables refuerza la importancia de desarrollar programas formativos que fortalezcan la alimentación de los cadetes, no solo para cumplir con las expectativas académicas, sino también para mejorar su capacidad de afrontar los desafíos en su formación militar, incrementando así el éxito en su rendimiento académico.
2. Al objetivo específico 1, si existe una relación significativa entre la calidad de dieta y el Rendimiento Académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la EMCH “CFB”, 2024; por lo tanto, la calidad de dieta mostró ser un factor clave en el rendimiento académico de los cadetes. Los datos indican que aquellos con una alta calidad de dieta, se obtendrá mejores resultados académicos. Los cadetes con calidad de dieta media o baja presentan un rendimiento académico inferior, los resultados académicos pueden verse afectados. Así, es fundamental que los programas de formación militar prioricen el desarrollo de la calidad de dieta para lograr un mayor éxito académico.
3. Al objetivo específico 2 si existe una relación significativa entre los hábitos alimentarios y el Rendimiento Académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la EMCH “CFB”, 2024.; los cadetes que presenten correctos hábitos alimentarios evidencian un mejor rendimiento académico, realzando la importancia de promover hábitos de vida saludable entre los cadetes. Esto sugiere que la promoción y el énfasis en los Hábitos alimenticios se traducen directamente en mejoras del Rendimiento Académico en los cadetes de Infantería.
4. Al objetivo específico 3 si existe una relación significativa entre el acceso a alimentos y el Rendimiento Académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la EMCH “CFB”, 2024; Esto sugiere que los accesos a alimentos están directamente involucrados con el rendimiento académico en la aplicación práctica de la formación académica militar. Esto refuerza la importancia de desarrollar los hábitos alimenticios y sus efectos en el rendimiento académico en los cadetes, la mala alimentación en los cadetes, es un factor que provoca bajo rendimiento académico haciendo que estos presenten una mala eficiencia y de una falta de atención en el aula.

RECOMENDACIONES

Que el Señor General de Brigada director de la EMCH “CFB”, considere los resultados de este estudio y disponga lo siguiente:

1. Que se continúe y de ser posible se incremente la implementación de estrategias de charlas de profesionales de nutrición sobre la alimentación sana que fortalezca a mejorar el rendimiento académico de los cadetes, al mismo tiempo, es importante que los cadetes reciban seguimiento de su alimentación por profesionales de la salud. Esto podría incluir programas de dieta equilibrada, que permitan a los cadetes promover una alimentación balanceada y evitar el consumo de alimentos no nutritivos por ser altos en sodio, azúcares simples y grasas trans; y de esta manera no afectar el desarrollo en esta etapa, el fortalecimiento de ambas variables contribuirá a mejorar su rendimiento académico y preparación militar.
2. Que se continúe y de ser posible se incremente la implementación de programas de calidad de dieta en una alimentación diversificada, equilibrada y saludable en los cadetes con estrategias en asesoría de profesionales de salud, lograremos un estilo de vida saludable que se relaciona con la mejoría en el proceso de su rendimiento académico de los cadetes de la EMCH “CFB”, para ello, sería útil incluir talleres que impartan técnicas de vida saludable permitiendo a los cadetes comprender la importancia de la calidad de dieta en su éxito académico.
3. Que se continúe y de ser posible se incremente la implementación de un taller de hábitos alimenticios por profesionales de salud para que los cadetes pueden conocer la importancia que pueden permitirle evitar una enfermedad y mejorar su calidad de vida, se sugiere la implementación de un plan de acción, acompañamiento y sostenibilidad para promover estilo de vida saludable partiendo de la alimentación saludable, de igual manera, sería recomendable complementar los incentivos con actividades que promuevan el desarrollo de sus hábitos alimenticios, lo que ayudará a los cadetes a encontrar valor en su alimentación y también en el proceso de aprendizaje.
4. Que se continúe y de ser posible se recomienda que la EMCH “CFB” refuerce el acceso a alimentos para obtener suficientes alimentos en cantidad y calidad para satisfacer sus necesidades nutricionales y mantener buena salud en los cadetes, el acceso a alimentos a través de programas de estilo de vida saludable, en los cuales los cadetes puedan conocer la comida saludable. Además, sería beneficioso crear un plan del acceso a alimentos que les permita medir el progreso y ajustar sus esfuerzos para alcanzar esos objetivos del

acceso en los cadetes. También es importante fomentar una cultura de acceso a alimentos saludables, lo que ayudaría a consolidar el acceso de los alimentos y las mejoras en su rendimiento académico entre los cadetes. Al ofrecer cambios favorables en su alimentación que fortalecerá el éxito académico y profesional en el ámbito militar. Se recomienda la implementación de convenios interinstitucionales que permita al cadete actualizarse en el ámbito de nutrición porque la evidencia muestra la tendencia de que mientras mejor sea la calidad de alimentación mayor será el rendimiento académico del cadete.

Referencias

- Alvarado, G. (2018). *Nutrióloga Médica. Panamericana, (2a ed)*. Ministerio de Salud. Documento de trabajo de la DISA IV.
- Alvaro V. R. (2023) *hábitos alimentarios y rendimiento académico de alumnos a nivel primaria de I.E “Albert Einstein”-Satipo, 2021*, Tesis Licenciado en Nutrición y Dietética, Universidad Privada del Norte <https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/35542/Alvaro%20Valencia%2C%20Raul%20Fabrizzio.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Arias, F. G. (2006). *El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica* (5a ed.). Episteme.
- Bambrick B. S. (2017) *Camino a la Excelencia: El Desarrollo de los Profesores Novatos* <https://lyd.org/wp-content/uploads/2017/06/Paul-Bambrick.pdf>
- Bingermann, R. (2017). *Validation of weighed records and other methods of dietary assessment using the 24 h urine technique and other biological markers*. Br Nutr 2005; 73: 531-550.
- Barriguet M. J & Vega S. (2017) *Hábitos alimentarios, actividad física y estilos de vida en adolescentes escolarizados de la Ciudad de México y del Estado de Michoacán* https://www.renc.es/imagenes/auxiliar/files/RENC_2017_1_06._Vega_y_Leon__S._conductas_alimentarias_en_adolescentes_de_michoacan.pdf
- British Nutritión Foundation (2018). *Calorie reduction programme launched today*. Recuperado de reports/caloriereduction.html
- Camarena C. R. & Ch. G. (2016). *Reflexiones en torno al rendimiento académico y a la eficiencia terminal*. *Revista de Educación superior de la Universidad autónoma de México* https://lahermandaddeeva.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/03/reflexiones_en_torno_al_rendimiento_escolar_y_a_la_eficiencia_terminal.pdf
- Campano, M. Y., Grey, G. L., & Monger, Z. A. (2017). *El efecto de la desnutrición crónica infantil sobre el desempeño educativo de los estudiantes peruanos de segundo de primaria*. CIES. Lambayeque, Perú: Macro Consulta. Obtenido de <http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/MINEDU/5967/Efecto%20de%20la%20desnutrici%C3%B3n%20cr%C3%B3nica%20infantil%20sobre%20el%20desemp>

- e% C3% B1o% 20de% 20estudiantes% 20peruanos% 20de% 20segundo% 20de% 20primari
a.pdf? sequence=1&isAllowed=y
- Castillo C. A. (2019) *Hábitos alimenticios y su influencia en el rendimiento académico de estudiantes del nivel inicial en una Institución Educativa, Arequipa 2023, tesis maestría Universidad Cesar Vallejo*
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/139162/Cusiatau_CA-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Carrasco D. S. (2006). Metodología de la Investigación Científica. *Lima Perú: San Marcos.*
- Carrillo L. P. (2023) *Calidad de la dieta y rendimiento académico en escolares: el papel moderador del estado de peso*
<https://recyt.fecyt.es/index.php/Redu/article/view/95790/73314>
- Cartagena B. M. (2008) *Relación entre la autoeficacia y el rendimiento escolar y los hábitos de estudio en alumnos de secundaria* <https://www.redalyc.org/pdf/551/55160304.pdf>
- Cueto S. & León J. (2015). *Características socioeconómicas y rendimiento de los estudiantes en el Perú. Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) Análisis & 65 Propuestas, 28(1), 1-4. Obtenido de*
<https://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12799/3577/Caracter%C3%ADsticas%20socioecon%C3%B3micas%20y%20rendimiento%20de%20los%20estudiantes%20en%20el%20Per%C3%BA.pdf?sequence=1>
- Chilca A. M. (2007) *Autoestima, hábitos de estudio y rendimiento académico en estudiantes universitarios* <https://revistas.usil.edu.pe/index.php/pyr/article/view/145/377>
- Eguren F. (2015) *Seguridad alimentaria en el Perú*
[https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/279E4BC954D8D2C505258306007C794E/\\$FILE/seg_alimentaria_peru.pdf](https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/279E4BC954D8D2C505258306007C794E/$FILE/seg_alimentaria_peru.pdf)
- Enrique G. C. L. (2020) *Rendimiento académico de los alumnos del colegio nacional de E.M.D Don Rigoberto Caballero, educación escolar básica 3º ciclo, turno tarde, de la ciudad de San Ignacio Misiones*
<https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/852/1153>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (2019) *La importancia de la educación nutricional* <https://www.fao.org/ag/humannutrition/31778-0a72b16a566125bf1e8c3445cc0000147.pdf>

- Fisher D. & Frey N. (2016) *El libro se centra particularmente en el aprender a leer y escribir* <http://www.scielo.edu.uy/pdf/pe/v9n2/v9n2a09.pdf>
- Figueroa P. D. (2005) *Acceso a los alimentos como factor determinante de la seguridad alimentaria y nutricional y sus representaciones en Brasil* https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-14292005000200009
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2020) *Unicef El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022* <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/7401e23d-78f8-48ef-a38f-3d93e841d766/content/sofi-2022/global-nutrition-targets-trends.html>
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2019) *Unicef la mala alimentación perjudica la salud de los niños en todo el mundo, advierte UNICEF* <https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/la-mala-alimentaci%C3%B3n-perjudica-la-salud-de-los-ni%C3%B1os-en-todo-el-mundo-advierte>
- Flores F. Ch. (2022) *Participación activa en clases. Factores que intervienen en la interacción de los estudiantes en las clases online sincrónicas* <https://www.redalyc.org/journal/2630/263070795007/html/>
- Fundacion Beca (2024) *La buena alimentación como motor del rendimiento académico* *Fundacion beca Consejos, Educación, Estudiantes* <https://fundacionbeca.net/la-buena-alimentacion-como-motor-del-rendimiento-academico/>
- Galicia R. A. & Herrera G. S. (2022) *La relación de hábitos alimentarios, toxicomanías y actividad física con el rendimiento académico en estudiantes de secundaria en Zacatecas* https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-62662022000100130
- Garcia G. (2020) *la alimentación y el rendimiento académico de los estudiantes del 5° grado en una institución educativa en el área curricular de historia geografía y economía 2019* Tesis Maestría de la Universidad Nacional de Huancavelica <https://repositorio.unh.edu.pe/items/fe370eef-dff5-4f36-a591-7250e2901fca>
- GRE-L, G. R. (2017). *Participamos en la creación de un ambiente limpio, seguro y saludable en la Institución Educativa Y Comunidad Local “se desarrollará en la I.E. N° 10924 ubicada en la avenida Salas N° 450 de la UPIS Artesanos Independientes de J.L.O.*

- Gobierno Regional de Lambayeque, Lambayeque. Chiclayo: Gerencia Regional de Educación* *Lambayeque.* **Obtenido**
<https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/tema/detalle/14995?pass=MTY0MQ==>
- Hernández S. R. (2014) *Metodología Investigación Científica* <https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2.%20Hernandez,%20Fernandez%20y%20Baptista-Metodolog%C3%ADa%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf>
- Hernández K. y Argueta (2019) *Efectos de la malnutrición en el rendimiento académico de los estudiantes de tercer ciclo y bachillerato del Liceo Tecnológico Canadiense* Tesis para optar al título de Bachiller General. El Salvador: Liceo Tecnológico Canadiense; 2019. Disponible en:
https://www.academia.edu/44453816/Efectos_de_la_malnutrici%C3%B3n_en_el_rendimiento_acad%C3%A9mico
- Huamán C. D. (2022) *Hábitos alimentarios y anemia en niños de 6 a 36 meses atendidos en el centro de salud la Tulpuna - Cajamarca 2022*, bachiller de la Universidad Nacional de Cajamarca
<https://repositorio.unc.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14074/5903/Diana%20Joselin%20Huam%C3%A1n%20Carrasco%20-%20Tesis%20UNC%202023.%20PDF.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Ibarra M. J. & Hernández M. C. (2022) *Hábitos alimentarios y rendimiento académico en escolares adolescentes de Chile*
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2174-51452019000400010
- Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (2020) NIH *Tratamiento para la intoxicación por alimentos* <https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-digestivas/intoxicacion-alimentos/tratamiento>
- Langan J. (2018) *College Writing Skills*. New York: McGraw-Hill Education
<https://www.dspace.uce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/c7dc7204-b638-4800-83e2-874012ec186a/content>
- Lamas H. A. (2015) *Sobre el rendimiento escolar* [file:///C:/Users/Dialnet-SobreElRendimientoEscolar-5475216%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/Dialnet-SobreElRendimientoEscolar-5475216%20(3).pdf)
- Loewenstein G. & Price J. (2016). *Formación de hábitos en los niños: evidencia de incentivos para una alimentación saludable*. *Journal of Health Economics*, 45, 47-54.
 doi:<https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2015.11.004>

- Manosalvas B. D. (2024) *Asociación entre el estado nutricional y rendimiento escolar, en estudiantes de segundo de bachillerato del año electivo 2024 del Colegio Santa Mariana de Jesús de Riobamba* título maestría de la Universidad de las Américas <http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/16555>
- Martínez R. F. (2012) La evaluación formativa del aprendizaje en el aula en la bibliografía en inglés y francés <https://www.redalyc.org/pdf/140/14023127008.pdf>
- Martínez Z. A. & Pedrón G. C. (2016) *Conceptos básicos en alimentación* <https://www.seghnp.org/sites/default/files/2017-06/conceptos-alimentacion.pdf>
- Medline Plus (2023) Proteína en la dieta <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002467.htm>
- Mesejo A. A. & Martínez V. J. (2012) *Manual básico de nutrición clínica y dietética* https://gruposdetrabajo.sefh.es/gefp/images/stories/documentos/4-ATENCION-FARMACEUTICA/Nutricion/Manual_basico_N_clinica_y_Dietetica_Valencia_2012.pdf
- Minsa Paraguay (2022) *¿Cuál es el concepto de alimentación, nutrición, alimentos y nutrientes?* <https://www.mspbs.gov.py/portal/26004/iquestcual-es-el-concepto-de-alimentacion-nutricion-alimentos-y-nutrientes.html>
- Misalud.Co (2024) *¿Qué es una alimentación saludable?* <https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/HS/Paginas/que-es-alimentacion-saludable.aspx>.
- Mondragón A. C. & Cardoso J. D. (2017) *Hábitos de estudio y rendimiento académico. Caso estudiantes de la licenciatura en Administración de la Unidad Académica Profesional Tejupilco, 2016* https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74672017000200661
- Montañez B. J. (2023) *Propuesta para la Elaboración de Baremos de un Instrumento en Trabajos de Investigación* <file:///C:/Users/Downloads/9284-Texto%20del%20art%C3%ADculo-45217-1-10-20240122.pdf>
- Navarro R. E. (2023) *El rendimiento académico: concepto, investigación y desarrollo* <https://www.redalyc.org/pdf/551/55110208.pdf>
- Nieto M. S. (2008) *Hacia una Teoría sobre el Rendimiento Académico en enseñanza primaria a partir de la investigación empírica*

- https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/71813/Hacia_una_teor%C3%ADa_sobre_el_rendimiento_ac.pdf;jsessionid=C18CE08B899FA7FFB8C58160DD1865C0?sequence=1
- Organismo *Internacional de Energ%C3%ADa At%C3%B3mica* (2024) *Calidad de la dieta*
<https://www.iaea.org/es/temas/calidad-de-la-dieta>
- Organizaci%C3%B3n Mundial de la Salud (2021). OPS/OMS Ecuador - *La OPS y la OMS instan a reducir el consumo de az%C3%ADcares en adultos y ni%C3%B1os*. <https://campus.paho.org/uruguay/la-ops-y-la-oms-istan-reducir-el-consumo-de-azuc%C3%A1res-en-adultos-y-ni%C3%B1os>
- Palencia M. Y. (2021) *Alimentaci%C3%B3n y salud claves para una buena alimentaci%C3%B3n*
file:///C:/Users/ALIMENTACION_Y_SALUD_CLAVES_PARA_UNA_BUE.pdf
- Pampillo C. T. & Diaz A. N. (2019) *H%C3%A1bitos alimentarios, obesidad y sobrepeso en adolescentes de un centro escolar mixto*. Pinar del R%C3%ADo: *Revista de Ciencias M%C3%A9dicas de Pinar del R%C3%ADo*; <https://www.medigraphic.com/pdfs/pinar/rcm-2019/rcm191n.pdf>.
- Pinto A. B. (2022). *enfoques y estrategias pedag%C3%B3gicas de la educaci%C3%B3n alimentaria*. *Revista internacional de nutrici%C3%B3n conductual y actividad f%C3%ADsica*,
<https://doi.org/10.26495/rch.v6i1.2120>
- Popper K. R. (1980). *La l%C3%B3gica de la investigaci%C3%B3n cient%C3%AFfica*. Edici%C3%B3n original en alem%C3%A1n, de 1934, titulada *Logik der Forschung*. Madrid: Tecnos.
<https://raularagon.com.ar/biblioteca/libros/Popper%20Karl%20-%20La%20Logica%20de%20la%20Investigacion%20Cientifica.pdf>
- Quesada D. (2019) *¿Prote%C3%ADnas de origen vegetal o de origen animal?: Una mirada a su impacto sobre la salud y el medio ambiente*
<https://revistanutricionclinicametabolismo.org/index.php/nutricionclinicametabolismo/article/view/rncm.v2n1.063/187>
- Quispe T. D. (2023) *Inteligencia emocional y rendimiento acad%C3%A9mico de los estudiantes del Real Academia Espa%C3%B1ola Diccionario de la lengua espa%C3%B1ola* (2024) RAE
<https://dle.rae.es/estudiante>
- Ram%C3%ADrez B. M. (2024) *El bajo rendimiento acad%C3%A9mico por falta de una alimentaci%C3%B3n saludable de los alumnos del nivel medio de la Unidad Educativa Provincia De Los R%C3%ADos, en la Ciudad de Guayaquil* <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9282014>
- Ram%C3%ADrez N. L. (2023) *Estilos de vida y rendimiento acad%C3%A9mico en los alumnos de la Escuela de Nutrici%C3%B3n de la Universidad Nacional de Tumbes, Tumbes, 2019* tesis maestr%C3%ADa

- Universidad Cesar Vallejo
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/37442/ramirez_nl.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Ravasco P. & Anderson H. (2010) *Métodos de valoración del estado nutricional*
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112010000900009
- Rojas B. M. & González D. C. (2009) *Rendimiento y calificación, dos aspectos problemáticos de la evaluación en la universidad* <https://www.redalyc.org/pdf/1942/194215432006.pdf>
- Transkriptot (2023) *La asistencia a las clases aumenta el rendimiento académico*
<https://transkriptor.com/es/aumenta-la-asistencia-a-clase-el-rendimiento-academico/>
- Valera M. G. (2013) *Libro Blanco de la nutrición en España*
https://www.sennutricion.org/media/Docs_Consenso/Libro_Blanco_Nutricion_Esp-2013.pdf
- Valeria C. D. & Vásquez S. G. (202) *Análisis de la relación entre la alimentación y el rendimiento académico de los estudiantes de 4to y 5to grado de básica de la Unidad Educativa Manuela de Santa Cruz y Espejo, durante el primer quimestre del año escolar 2021-2022*
 Tesis Licenciatura, Universidad Iberoamericana del Ecuador-Unib.E
<http://repositorio.unibe.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/504/1/CRUZ%20DUQUE%20MICHELLE%20VALERIA%20y%20V%20C3%81SQUEZ%20SOLANO%20G%20C3%89NESIS%20SALOM%20C3%89.pdf>
- Velasquez B. L. (2022) *Factores endógenos y exógenos relacionado con el rendimiento académico de los estudiantes en una universidad pública peruana*
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2616-79642022000502031
- Vallejo F. P. (2022) *Estrategia de promoción de alimentación saludable*
<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SSNAB/estrategia-promocion-alimentacion-saludable.pdf>

Anexos

Anexo 1. Matriz de consistencia

Título: LA ALIMENTACIÓN Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS CADETES DE INFANTERÍA DE CUARTO AÑO DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS, 2024

PROBLEMAS	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES	METODOLOGÍA
<p>Problema General</p> <p>¿Qué relación existe entre la alimentación y el rendimiento académico en los cadetes de infantería de cuarto año de la Escuela Militar de Chorrillos, 2024?</p> <p>Problema Específico 1.</p> <p>¿Qué relación existe entre la calidad de dieta y el rendimiento académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos 2024?</p> <p>Problema Específico 2.</p> <p>¿Qué relación existe entre los hábitos alimenticios y el rendimiento académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos 2024?</p> <p>Problema Específico 3.</p> <p>¿Qué relación existe entre el acceso a alimentos y el rendimiento académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos 2024?</p>	<p>Objetivo General</p> <p>Determinar la relación que existe entre la alimentación y el rendimiento académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, 2024.</p> <p>Objetivo Específico 1.</p> <p>Determinar la relación que existe entre la calidad de dieta y el rendimiento académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, 2024.</p> <p>Objetivo Específico 2.</p> <p>Determinar la relación que existe entre los hábitos alimenticios y el rendimiento académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, 2024.</p> <p>Objetivo Específico 3.</p> <p>Determinar la relación que existe entre el acceso a alimentos y el rendimiento académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, 2024.</p>	<p>Hipótesis General.</p> <p>Existe una relación significativa entre la alimentación y el Rendimiento académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, 2024.</p> <p>Hipótesis Específica 1.</p> <p>Existe una relación significativa entre la calidad de dieta y el Rendimiento Académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, 2024.</p> <p>Hipótesis Específica 2.</p> <p>Existe una relación significativa entre los hábitos alimentarios y el Rendimiento Académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, 2024.</p> <p>Hipótesis Específica 3.</p> <p>Existe una relación significativa entre el acceso a alimentos y el Rendimiento Académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, 2024.</p>	<p>Variable 1</p> <p>Alimentación</p> <p>Variable 2</p> <p>Rendimiento académico</p>	<p>Calidad de dieta</p> <p>Hábitos alimenticios</p> <p>Acceso a alimentos</p> <p>Habilidades de estudio</p> <p>Calificaciones</p> <p>Asistencia y participación</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Consumo de proteínas Equilibrio en proteínas •Diversidad alimentaria •Consumo de agua •Frecuencia de comidas diarias •Precio de alimentos •Acceso a agua potable • Tiempo de estudio • Habilidades de estudio • Técnica de toma de apuntes •Recursos utilizados • Promedio de calificaciones • Participación y asistencia • Evaluación de proyectos •Clases asistidas •Participación en actividades académicas 	<p>Tipo de investigación</p> <p>Básico</p> <p>Nivel de investigación</p> <p>Descriptivo-correlacional</p> <p>Diseño de investigación</p> <p>No experimental transversal</p> <p>Enfoque</p> <p>deinvestigación</p> <p>Cuantitativo</p> <p>Técnica</p> <p>Encuesta</p> <p>Instrumentos</p> <p>Cuestionario</p> <p>Población</p> <p>77 cadetes de Infantería</p> <p>Muestra</p> <p>70 cadetes de Infantería</p> <p>Métodos de Análisis de Datos</p> <p>Estadística</p> <p>Según la prueba de normalidad</p>

Anexo 2. Instrumento de recolección de datos

LA ALIMENTACIÓN Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS CADETES DE CUARTO AÑO DE INFANTERÍA, ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS, 2024.

OBJETIVO: Determinar la relación que existe entre alimentación y el rendimiento académico en los cadetes de cuarto año de infantería de la EMCH “CFB”, 2024.

INSTRUCCIONES: Marque con una X la alternativa que usted considera válida de acuerdo al ítem en los casilleros siguientes:

Nunca	Casi nunca	A veces	Casi siempre	Siempre
1	2	3	4	5

ÍTEM	Variable 1: Rendimiento académico	VALORACIÓN				
		1	2	3	4	5
Nro.	Dimensión 1: Calidad de dieta					
1	Consumes una ración completa de verdura y hortalizas de forma habitual en cada comida y en cada cena					
2	Consumes semanalmente un mínimo de 2-3 raciones de legumbre					
3	Consumes habitualmente cereales de desayuno azucarados, galletas, bollería, dulces					
4	Tomas refrescos ya sean azucarados, varias veces a la semana					
5	Tratas de consumir poca sal en tus alimentos					
	Dimensión 2: Hábitos alimenticios					
6	Consumes habitualmente agua entre comida					
7	Sus Comidas principales son desayuno, almuerzo y cena					
8	Sus frecuencia de ingerir alimentos son más de cuatro veces					
9	Sus comidas presentan un equilibrio en proteínas					
10	Sus alimentos tienen diversidad alimentaria					
	Dimensión 3: Acceso a alimentos					
11	Usted tiene acceso a agua potable					
12	Los precios alimenticios en su zona son elevados					
13	Creer que existe una relación entre la salud y la nutrición					
14	Usted tiene acceso a ingerir una fruta antes de dormir					

15	Usted tiene acceso a escoger sus alimentos					
ÍTEM	VARIABLE 2: RENDIMIENTO ACADÉMICO	VALORACIÓN				
Nro.	Dimensión 1: Habilidades de estudio	1	2	3	4	5
16	Sueles dejar para el último la preparación de tus trabajos					
17	Crees que el sueño o el cansancio te impidan estudiar eficazmente en muchas ocasiones					
18	Tus actividades militares. ¿te llevan a descuidar, a menudo, tus tareas académicas?					
19	Siempre debe existir un nivel académico óptimo de parte del docente para mejorar tu rendimiento académico					
20	Sueles interrumpir tu estudio, por compañeros que vienen a visitarte					
	Dimensión 2: Calificaciones					
21	Siempre participas en las clases con intervenciones					
22	El docente en clase siempre está evaluando a los estudiantes					
23	El docente indica su evaluación al termino de clases					
24	La pedagogía es desarrollada adecuadamente por el docente en clase					
25	El docente resuelve las necesidades pedagógicas de sus alumnos en clase					
	Dimensión 3: Asistencia y participacion					
26	El docente explica trabajando con el PPT expone con apoyo de los estudiantes la sesión de la presente clase					
27	El docente realiza una sesión interactiva absolviendo dudas y resolviendo ejercicios planteados					
28	Los estudiantes desarrollan la actividad de acuerdo a las indicaciones del docente					
29	El docente demuestra condiciones de absolver cualquier duda o necesidad de la clase					
30	El docente demuestra la confianza e interés suficiente en el dominio de la asignatura					

Anexo 3. Autorización para la recolección de datos

ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS "CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI"

AUTORIZACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

El Coronel Jefe del Dpto. Académico de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", autoriza:

Que los cadetes de 4to año, CASAFRANCA TORRES Renzo Samir y OYARCE FIGUEROA Enzo Franchesco, están autorizados para aplicar la encuesta a la muestra/ población de la tesis que se indica para obtener el título profesional de Licenciado en Ciencias Militares.

"ALIMENTACIÓN y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS CADETES DE CUARTO AÑO DE INFANTERÍA DE LA ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS "CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI", 2024".

Se otorga el presente documento a solicitud de los interesados.

Chorrillos, 17 de julio de 2024.

O-224531776-O +
ALEJANDRO CESAR DELGADO RIVERO
Coronel Infantería
Jefe Dpto. Edu. Mil. de la Escuela Militar de Chorrillos
"Cnl Francisco Bolognesi"

Anexo 4. Base de datos (de prueba piloto)

Variable 01 Alimentation															Variable 2 Rendimiento academico														
Calidad de dieta					Habitos alimenticios					Acceso a alimentos					Habilidades de estudio					Calificación					Asistencia				
Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	Item 8	Item 9	Item 10	Item 11	Item 12	Item 13	Item 14	Item 15	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	Item 8	Item 9	Item 10	Item 11	Item 12	Item 13	Item 14	Item 15
4	4	3	5	4	4	5	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	5	4	4	5	4	4	3	4	3	4	4	4
3	2	3	4	3	4	4	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2	3	4	3	4	4	3	3	3	3	2	3	3	2
3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4
3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4
3	4	3	2	3	3	4	3	2	3	3	3	4	2	3	3	4	3	2	3	3	4	3	2	3	3	3	4	2	3
3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	1	3	3	2	3	1	3	4	3	3	4	3	3	3	3
3	3	3	3	4	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	2	3	3	3	1	3	3	3
3	2	3	3	3	3	3	4	3	4	4	2	4	3	3	2	2	3	2	3	2	3	4	3	3	3	3	3	2	3
3	3	3	2	4	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	4	3	3	4	3	3	3
4	4	3	5	4	4	5	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	5	4	4	5	4	4	3	4	3	4	4	4
3	2	3	4	3	4	4	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2	3	4	3	4	4	3	3	3	3	2	3	3	2
3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4
3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4
3	4	3	2	3	3	4	3	2	3	3	3	4	2	3	3	4	3	2	3	3	4	3	2	3	3	3	4	2	3
3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	1	3	3	2	3	1	3	4	3	3	4	3	3	3	3
3	3	3	3	4	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	2	3	3	1	3	3	3	3
3	2	3	3	3	3	3	4	3	4	4	2	4	3	3	2	2	3	2	3	2	3	4	3	3	3	3	3	2	3
3	3	3	2	4	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	4	3	3	4	3	3	3

Anexo 5. Base de datos (origen de resultados)

Variable 01 Alimentation															Variable 2 Rendimiento academico														
Calidad de dieta					Habitos alimenticios					Acceso a alimentos					Habilidades de estudio					Calificación					Asistencia				
lte m 1	lte m 2	lte m 3	lte m 4	lte m 5	lte m 6	lte m 7	lte m 8	lte m 9	lte m 10	lte m 11	lte m 12	lte m 13	lte m 14	lte m 15	lte m 1	lte m 2	lte m 3	lte m 4	lte m 5	lte m 6	lte m 7	lte m 8	lte m 9	lte m 10	lte m 11	lte m 12	lte m 13	lte m 14	lte m 15
4	4	3	5	4	4	5	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	5	4	4	5	4	4	3	4	3	4	4	4
3	2	3	4	3	4	4	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2	3	4	3	4	4	3	3	3	3	2	3	3	2
3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4
3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4
3	4	3	2	3	3	4	3	2	3	3	3	4	2	3	3	4	3	2	3	3	4	3	2	3	3	3	4	2	3
3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	1	3	3	2	3	1	3	4	3	3	4	3	3	3	3
3	3	3	3	4	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	2	3	3	3	1	3	3	3
3	2	3	3	3	3	3	4	3	4	4	2	4	3	3	2	2	3	2	3	2	3	4	3	3	3	3	3	2	3
3	3	3	2	4	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	4	3	3	4	3	3	3
4	4	3	5	4	4	5	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	5	4	4	5	4	4	3	4	3	4	4	4
3	2	3	4	3	4	4	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2	3	4	3	4	4	3	3	3	3	2	3	3	2
3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4
3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4
3	4	3	2	3	3	4	3	2	3	3	3	4	2	3	3	4	3	2	3	3	4	3	2	3	3	3	4	2	3
3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	1	3	3	2	3	1	3	4	3	3	4	3	3	3	3
3	3	3	3	4	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	2	3	3	3	1	3	3	3
3	2	3	3	3	3	3	4	3	4	4	2	4	3	3	2	2	3	2	3	2	3	4	3	3	3	3	3	2	3
3	3	3	2	4	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	4	3	3	4	3	3	3
4	4	3	5	4	4	5	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	5	4	4	5	4	4	3	4	3	4	4	4
3	2	3	4	3	4	4	3	3	3	3	2	3	3	2	3	2	3	4	3	4	4	3	3	3	3	2	3	3	2
3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4
3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4
3	4	3	2	3	3	4	3	2	3	3	3	4	2	3	3	4	3	2	3	3	4	3	2	3	3	3	4	2	3
3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	1	3	3	2	3	1	3	4	3	3	4	3	3	3	3
3	3	3	3	4	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	2	3	3	3	1	3	3	3
3	2	3	3	3	3	3	4	3	4	4	2	4	3	3	2	2	3	2	3	2	3	4	3	3	3	3	3	2	3

3	4	3	2	3	3	4	3	2	3	3	3	4	2	3	3	4	3	2	3	3	4	3	2	3	3	3	4	2	3
3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	1	3	3	2	3	1	3	4	3	3	4	3	3	3	3
3	3	3	3	4	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	2	3	3	3	1	3	3	3	
3	2	3	3	3	3	3	4	3	4	4	2	4	3	3	2	2	3	2	3	2	3	4	3	3	3	3	3	2	3
3	3	3	2	4	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	4	3	3	4	3	3	3

Anexo 06. Propuesta de mejora

En relación a la conclusión 1, se recomienda desarrollar programas integrales que promuevan tanto la calidad de dieta como hábitos alimenticios entre los cadetes. Estos programas deben incluir actividades orientadas a la vida saludable, fomentando la salud saludable. Al mismo tiempo, se deberían implementar la Motivación en clases, recuperación de saberes previos y conflicto cognitivo, que refuercen el esfuerzo académico. Además, sería conveniente introducir mecanismos de evaluación y retroalimentación que permitan a los cadetes ver su progreso y los beneficios de un mayor aprendizaje. El enfoque de su dieta debe ser equilibrado, integrado y balanceada de su alimentación, lo cual mejorará no solo el rendimiento académico, sino también la capacidad de los cadetes para enfrentar desafíos profesionales futuros.

En relación a la conclusión 2, se recomienda diseñar estrategias de programas de calidad de dieta en una alimentación diversificada, equilibrada y saludable en los cadetes con estrategias en asesoría de profesionales de salud, lograremos un estilo de vida saludable que se relaciona con la mejoría en el proceso de su rendimiento académico de los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos “CFB”, Además, sería beneficioso implementar talleres que impartan técnicas de vida saludable permitiendo a los cadetes comprender la importancia de la calidad de dieta en su éxito académico sino también potenciara sus habilidades de liderazgo y resolución de problemas.

En relación a la conclusión 3, se recomienda utilizar la implementación de un taller de hábitos alimenticios por profesionales de salud para que los cadetes pueden conocer la importancia que pueden permitirle evitar una enfermedad y mejorar su calidad de vida. Esto podría incluir la implementación de un plan de acción, acompañamiento y sostenibilidad para promover estilo de vida saludable partiendo de la alimentación saludable, de igual manera, sería recomendable complementar los incentivos con actividades que promuevan el desarrollo de sus hábitos alimenticios, lo que ayudará a los cadetes a encontrar valor en su alimentación y también en el proceso de aprendizaje. El equilibrio entre los hábitos

alimenticios puede generar un ambiente competitivo sano y motivador, que permita a los cadetes alcanzar un mayor rendimiento académico y un desarrollo integral.

En relación a la conclusión 4, se recomienda fortalecer el acceso a alimentos a través de un enfoque orientado a metas claras y desafíos progresivos en su alimentación saludable. Sería beneficioso establecer un sistema que refuerce el acceso a alimentos para obtener suficientes alimentos en cantidad y calidad para satisfacer sus necesidades nutricionales y mantener buena salud en los cadetes, el acceso a alimentos a través de programas de estilo de vida saludable, en los cuales los cadetes puedan conocer la comida saludable. Además, promover una cultura de acceso a alimentos saludables, lo que ayudaría a consolidar el acceso de los alimentos y las mejoras en su rendimiento académico entre los cadetes. Al ofrecer cambios favorables en su alimentación que fortalecerá el éxito académico y profesional en el ámbito militar. Se recomienda la implementación de convenios interinstitucionales que permita al cadete actualizarse en el ámbito de nutrición porque la evidencia muestra la tendencia de que mientras mejor sea la calidad de alimentación mayor será el rendimiento académico del cadete.

Anexo 7. Validación por juicio de expertos

Los abajo firmantes, miembros del jurado evaluador de la sustentación de tesis titulada: “La alimentación y el rendimiento académico en los cadetes de IV infantería de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”, 2024.

Dan conformidad de la aprobación de la defensa de tesis a cargo de los cadetes del Cuarto Año:

- Cad IV Inf Enzo Oyarce Figueroa
- Cad IV Inf Renzo Casafranca Torres

Sugiriéndoles que continúen con el desarrollo histórico de la línea de investigación y tema, emprendidos, en las futuras investigaciones que efectúen en el desempeño y perfeccionamiento de la carrera en ciencias militares.

Presidente (a)

Secretario (a)

Vocal

Anexo 8. Dictamen docente revisor

ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI

JUICIO DE EXPERTOS

V. DATOS GENERALES

- 1.1 APELLIDOS Y NOMBRES : MAMANI MAMANI, MARITZA NANCY
 1.2 GRADO ACADEMICO : MAGISTER EN GESTION PUBLICA
 1.3 INSTITUCION QUE LABORA : ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS "CFB"
 1.4 TITULO DE LA INVESTIGACION : LA ALIMENTACIÓN Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS CADETES DE CUARTO AÑO DE INFANTERÍA, ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS, 2024.
 1.5 AUTOR DEL INSTRUMENTO : RENZO CASAFRANCA TORRES
 ENZO OYARCE FIGUEROA
 1.6 NOMBRE DEL INSTRUMENTO : ALIMENTACION

VI ASPECTOS A EVALUAR

INDICADORES DE EVALUACION DEL INSTRUMENTO	CRITERIO CUALITATIVOS CUANTITATIVOS	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
		01	02	03	04	05
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje apropiado				4	
2. OBJETIVIDAD	Esta formulado con conductas observados				4	
3. ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología				4	
4. ORGANIZACION	Existe Organización y Lógica				4	
5. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos en cantidad y calidad				4	
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar los aspectos de estudio				4	
7. CONSISTENCIA	Basado en el aspecto teórica científico y del tema de estudio				4	
8. COHERENCIA	Entre las variables , dimensiones y variables				4	
9. METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito del estudio				4	
10. CONVENENCIA	Genera nuevas pautas para la investigación y construcción de teorías				4	
SUB TOTAL		Σ=	Σ=	Σ=	Σ= 40	Σ=
TOTAL				Σ=	40	

VALORACION CUANTITATIVA (total x 0,4) :

Criterio de aplicabilidad

a) De 01 a 12: (No valido reformular)

b) De 13 a 15: (Valido, mejorar)

c) De 18 a 20: Valido, aplicar)

VALORACIÓN CUALITATIVA

OPINION DE APLICABILIDAD

: Valido
: Aplicar

Lugar y fecha: Chorrillos, 28 de agosto del 2024

MG MAMANI MAMANI MARITZA NANCY
DNI 10078718

ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI

JUICIO DE EXPERTOS

V. DATOS GENERALES

- 1.1 APELLIDOS Y NOMBRES : MAMANI MAMANI, MARITZA NANCY
 1.2 GRADO ACADÉMICO : MAGISTER EN GESTION PUBLICA
 1.3 INSTITUCION QUE LABORA : ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS "CFB"
 1.4 TITULO DE LA INVESTIGACION : LA ALIMENTACIÓN Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS CADETES DE CUARTO AÑO DE INFANTERÍA, ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS, 2024.
 1.5 AUTOR DEL INSTRUMENTO : RENZO CASAFRANCA TORRES
 ENZO OYARCE FIGUEROA
 1.6 NOMBRE DEL INSTRUMENTO : RENDIMIENTO ACADÉMICO.
 VI ASPECTOS A EVALUAR

INDICADORES DE EVALUACION DEL INSTRUMENTO	CRITERIO CUALITATIVOS CUANTITATIVOS	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
		01	02	03	04	05
11. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje apropiado				4	
12. OBJETIVIDAD	Esta formulado con conductas observados				4	
13. ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología				4	
14. ORGANIZACION	Existe Organización y Lógica				4	
15. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos en cantidad y calidad				4	
16. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar los aspectos de estudio				4	
17. CONSISTENCIA	Basado en el aspecto teórica científico y del tema de estudio				4	
18. COHERENCIA	Entre las variables , dimensiones y variables				4	
19. METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito del estudio				4	
20. CONVENENCIA	Genera nuevas pautas para la investigación y construcción de teorías				4	
SUB TOTAL		Σ=	Σ=	Σ=	Σ= 40	Σ=
TOTAL					Σ= 40	

VALORACION CUANTITATIVA (total x 0,4) :

Criterio de aplicabilidad

- c) De 01 a 12: (No valido reformular)
 d) De 13 a 15: (Valido, mejorar)

c) De 18 a 20: Valido, aplicar)

VALORACIÓN CUALITATIVA :

: Valido

OPINION DE APLICABILIDAD :

: Aplicar

Lugar y fecha: Chorrillos, 28 de agosto del 2024

MG MAMANI MAMANI MARITZA NANCY
 DNI 10078718

ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI

JUICIO DE EXPERTOS

V. DATOS GENERALES

- 1.1 APELLIDOS Y NOMBRES : SANCHEZ BAEZ, DAVID
 1.2 GRADO ACADÉMICO : MAGISTER EN GESTION PUBLICA
 1.3 INSTITUCION QUE LABORA : ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS "CFB"
 1.4 TITULO DE LA INVESTIGACION : LA ALIMENTACIÓN Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS CADETES DE CUARTO AÑO DE INFANTERÍA, ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS, 2024.
 1.5 AUTOR DEL INSTRUMENTO : RENZO CASA FRANCA TORRES
 ENZO OYARCE FIGUEROA
 1.6 NOMBRE DEL INSTRUMENTO : ALIMENTACION
 VI ASPECTOS A EVALUAR

INDICADORES DE EVALUACION DEL INSTRUMENTO	CRITERIO CUALITATIVOS CUANTITATIVOS	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
		01	02	03	04	05
1. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje apropiado				4	
2. OBJETIVIDAD	Esta formulado con conductas observados				4	
3. ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología				4	
4. ORGANIZACION	Existe Organización y Lógica				4	
5. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos en cantidad y calidad				4	
6. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar los aspectos de estudio				4	
7. CONSISTENCIA	Basado en el aspecto teórica científico y del tema de estudio				4	
8. COHERENCIA	Entre las variables, dimensiones y variables				4	
9. METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito del estudio				4	
10. CONVENENCIA	Genera nuevas pautas para la investigación y construcción de teorías				4	
SUB TOTAL		Σ=	Σ=	Σ=	Σ= 40	Σ=
TOTAL					Σ= 40	

VALORACION CUANTITATIVA (total x 0,4) : 16

Criterio de aplicabilidad

- a) De 01 a 12: (No valido reformular)
 b) De 13 a 15: (Valido, mejorar)

c) De 18 a 20: Valido, aplicar

VALORACIÓN CUALITATIVA

: Valido

OPINION DE APLICABILIDAD

: Aplicar

Lugar y fecha: Chorrillos, 28 de agosto del 2024

MG DAVID SANCHEZ BAEZ
 DNI 06765926

ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI

JUICIO DE EXPERTOS

V. DATOS GENERALES

- 1.1 APELLIDOS Y NOMBRES : SANCHEZ BAEZ, DAVID
 1.2 GRADO ACADEMICO : MAGISTER EN GESTION PUBLICA
 1.3 INSTITUCION QUE LABORA : ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS "CFB"
 1.4 TITULO DE LA INVESTIGACION : LA ALIMENTACIÓN Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS CADETES DE CUARTO AÑO DE INFANTERÍA, ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS, 2024.
 1.5 AUTOR DEL INSTRUMENTO : RENZO CASAFRANCA TORRES
 ENZO OYARCE FIGUEROA
 1.6 NOMBRE DEL INSTRUMENTO : RENDIMIENTO ACADEMICO.

VI ASPECTOS A EVALUAR

INDICADORES DE EVALUACION DEL INSTRUMENTO	CRITERIO CUALITATIVOS CUANTITATIVOS	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
		01	02	03	04	05
11. CLARIDAD	Esta formulado con lenguaje apropiado				4	
12. OBJETIVIDAD	Esta formulado con conductas observados				4	
13. ACTUALIDAD	Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología				4	
14. ORGANIZACION	Existe Organización y Lógica				4	
15. SUFICIENCIA	Comprende los aspectos en cantidad y calidad				4	
16. INTENCIONALIDAD	Adecuado para valorar los aspectos de estudio				4	
17. CONSISTENCIA	Basado en el aspecto teórica científico y del tema de estudio				4	
18. COHERENCIA	Entre las variables , dimensiones y variables				4	
19. METODOLOGIA	La estrategia responde al propósito del estudio				4	
20. CONVENENCIA	Genera nuevas pautas para la investigación y construcción de teorías				4	
SUB TOTAL		Σ=	Σ=	Σ=	Σ= 40	Σ=
TOTAL					Σ= 40	

VALORACION CUANTITATIVA (total x 0,4) :

Criterio de aplicabilidad

c) De 01 a 12: (No valido reformular)

c) De 18 a 20: Valido, aplicar)

d) De 13 a 15: (Valido, mejorar

VALORACIÓN CUALITATIVA

: Valido

OPINION DE APLICABILIDAD

: Aplicar

Lugar y fecha: Chorrillos, 28 de agosto del 2024

MG DAVID SANCHEZ BAEZ
DNI 06765926

PERÚ

Ministerio de
DefensaEjército
del PerúComando
de Educación y
Doctrina del EjércitoEscuela Militar
de Chorrillos
"CFB"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

DICTAMEN DEL REVISOR

VISTA LA TESIS:

LA ALIMENTACIÓN Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS CADETES DE CUARTO AÑO DE INFANTERÍA, ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS, 2024,

Y levantadas las observaciones prescritas durante el proceso de revisión de la referida tesis, presentada por los graduandos:

CASAFRANCA TORRES, Renzo

OYARCE FIGUEROA, Enzo

SE CONSIDERA:

Que ha sido elaborada conforme a lo dispuesto por el artículo 41.º del Reglamento del Sistema de Investigación de la EMCH "CFB" 2022 – 2026, declarándose que:

La Tesis se encuentra en situación de **apto** para la sustentación y que la DINVEST gestione la emisión de la Resolución Directoral que determine lugar y fecha para dicha sustentación.

Lima, 04 de diciembre de 2024

Dr. Casimiro Escalante Abanto
Docente Revisor.
DNI:10583025

Anexo 9. Acta de sustentación

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho."

ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS
"CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI"

ACTA DE OBSERVACIONES A LA SUSTENTACIÓN DE LA TESIS

Titulada: LA Alimentación y el RENDIMIENTO ACADÉMICO DE los CARRETEROS DE SUMMITA AÑO DE INFANCIA, EMCH -2024

Presentada por:

- BACH. CASA FIANIA TOARES, RENZO
- BACH. OLYMPIA FIGUEROA, RENZO

Ante el Jurado Evaluador conformado por:

- Presidente: Bonilla Felipe Jorge Luis
- Secretario: MEDINA VEIGA, JURY
- Vocal : Carlos Hurtado Noriega

Efectuada el día 26 de diciembre del 2024, a las 9:00 horas y dictaminada con el resultado de:

Aprobado por mayoría

OBSERVACIONES

Corregir muestra se sugiere muestra censal, Corregir número y formato APA7, Conceptualizar indicadores:

V°B° DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES:

Se constató el levantamiento de las observaciones antes descritas

Fecha: 26/12/2024

Firma:

Presidente